

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

**RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS PARA A
CONFIGURAÇÃO DE MODELOS DE
ALOCAÇÃO DE BANDA**

ELISEU MORAIS DE OLIVEIRA

ORIENTADOR PROF. DR. JOBERTO S. B. MARTINS

COORIENTADOR: PROF. ME. RAFAEL FREITAS REALE

Salvador – BA

Maio/2019

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

**RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS PARA A
CONFIGURAÇÃO DE MODELOS DE
ALOCÇÃO DE BANDA**

ELISEU MORAIS DE OLIVEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Salvador, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação, área de concentração: redes de computadores.

Orientador Prof. Dr. Joberto S. B. Martins

Salvador – BA

Maio/2019

Dedico esta dissertação a minha esposa Vanessa, que ao longo desses anos vem dividido comigo a tarefa de a cada dia crescer em estatura e graça perante Deus e os homens. A meus pais, mas principalmente a minha mãe, que não mediu esforços para que eu pudesse chegar até o fim. Também aos muitos amigos, padrinhos e madrinhas que me sustentaram e motivaram, confiando em mim até mais do que eu mesmo.

AGRADECIMENTOS

Ao longo desses muitos anos em que estive desenvolvendo este trabalho, diversas pessoas passaram pelo meu caminho e me ajudaram a percorrer essa trajetória até aqui. Tenho certeza que não conseguirei lembrar de todos, mas desde já agradeço a todos que diretamente e indiretamente contribuíram para a realização desse sonho. Contudo não posso permitir que o medo de esquecer alguém me faça deixar de mencionar alguns desses. Em primeiro lugar agradeço a Deus pelas infinitas formas e auxílios providos a mim para que eu pudesse concluir esta dissertação. Agradeço a minha esposa pela paciência e compreensão, pois muitas vezes deixamos de fazer coisas importantes por conta desse mestrado. Agradeço também a meus pais pelo tempo e atenção investidos em mim e a constante motivação para ir até o fim. Agradeço a meu filho Rodrigo, que muito me motivou e muitas vezes foi privado de sair comigo pois eu tinha que focar nos estudos. Agradeço também as minha muitas mães de oração, dona Eduarda, Keila, Zelha e Marlene. Agradeço a minha nova mãe Suzanne, que nunca esquece de orar por mim e me motivar. Aos professores José Augusto Suruagy e Leobino Sampaio, que iniciaram essa jornada comigo. Aos meus pais e mães de coração, Renatinho (Renato Carvalho) e Vivian e Harrison e Suze Meneses. Ao Rafael Reale pela atenção, força e fé dadas a mim. Aos meus muitos amigos de hoje e de ontem como a Josemara Veloso, o Aydner Maltez, o Leonardo Viana, ao Tiago e a Carina Cardoso, ao José Wilker e Jane, a família Curvelo, a Carlinha (Carla Seixas), o Ítalo Valcy, o Gustavo Figueiredo, o pastor Gleydson Barbosa, e muitos outros. A meu orientado Joberto Martins, a meus colegas Claudete Alves, Edmílson Nascimento e Luiz Cláudio Mendonça, a UFBA e a UNIFACS.

A todos vocês meu muito obrigado.

*Oh! sê forte, corajoso; não temas nem desanimes Pois Jesus irá na frente e Sua luz te iluminará
Sê forte, corajoso; não temas nem desanimes Pois Aquele que entre nós está a coragem te dará
(Prisma Brasil, “Sê Forte Corajoso”)*

RESUMO

A popularização das redes de computadores, principalmente a Internet, com a utilização de serviços que demandam de grandes fluxos de dados, tem gerado uma crescente demanda por recursos computacionais principalmente a largura de banda. Os modelos de alocação de banda (*BAM – Bandwidth Allocation Model*) tem se demonstrado uma alternativa viável para a gerência de rede, onde o recurso de banda é compartilhado para atender a grande demanda da rede. Contudo, administrar essas redes tem se tornado uma tarefa cada vez mais complexa, por isso, soluções que possibilitem a configuração de forma autônoma, sem a intervenção do gestor da rede, são muito almejadas. A utilização de técnicas de CBR (*Case-Based Reasoning*) tem se mostrado satisfatória para tomada de decisão e cada vez mais são utilizadas em ambiente de gerência de rede. Este trabalho apresenta uma proposta para reconfiguração da rede baseado no ciclo CBR, para implementação de um módulo de inteligência e cognição para redes MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*). Os resultados indicam que a utilização de CBR tem se demonstrado uma solução viável para a realização de autoconfiguração com características autonômicas das redes MPLS com modelos de alocação de banda (BAMs) possibilitando um melhor desempenho da rede.

Palavras-chave: Raciocínio Baseado em Casos. Alocação de Recurso. Modelos de Alocação de Banda. Aprendizado. Inteligência Artificial. Aprendizado de Máquina. Gerenciamento de Rede.

ABSTRACT

The extensive adoption of computer networks, especially the Internet, using services that require extensive data flows, has generated a growing demand for computational resources, mainly bandwidth. Bandwidth Allocation Models (BAM) have proven to be a viable alternative to network management where the bandwidth resource is shared to meet the high demand for the network. However, managing these networks has become an increasingly complex task, and solutions that allow for nearly autonomous configuration with less intervention of the network manager are highly demanded. The use of Case-Based Reasoning (CBR) techniques for network management has proven satisfactory for decision making and network management. This work presents a proposal for network reconfiguration based on the CBR cycle, intelligence, and cognitive module for MPLS (Multi-Protocol Label Switching) networks. The results show that CBR is a feasible solution for auto-configuration with autonomic characteristics in the MPLS using bandwidth allocation models (BAMs). The proposal improved the general network performance.

Keywords: *Case-based Reasoning (CBR)*. Resource Allocation. *Bandwidth Allocation Model (BAM)*. Learning. Artificial Intelligence . Machine Learning. Network Management

LISTA DE ABREVIATURAS

AML <i>Autonomous Machine Learning</i>	14
ATCS <i>AllocTC-Sharing</i>	18
BAM <i>Bandwidth Allocation Model</i>	6
BAMCBR <i>CBR Module for BAM</i>	10
BAMSim <i>Bandwidth Allocation Model Simulator</i>	50
BC <i>Bandwidth Constraint</i>	13
CBR <i>Case-based Reasoning</i>	6
CT <i>Classe de Tráfego</i>	13
DS-TE <i>DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering</i>	15
EI <i>Entidades de Informação</i>	25
GBAM <i>Generalized Bandwidth Allocation Model</i>	18
G-RDM <i>Generalized-RDM</i>	21

HTL <i>High-To-Low</i>	18
IA <i>Inteligência Artificial</i>	23
IoT <i>Internet of Things</i>	13
IP <i>Internet Protocol</i>	17
LSP <i>Label Switched Path</i>	19
LTH <i>Low-To-High</i>	18
MAM <i>Maximum Allocation Model</i>	18
MPLS <i>Multiprotocol Label Switching</i>	15
MPLS-TE <i>Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering</i>	13
MOP <i>Memory Organization Packet</i>	24
QoE <i>Quality of Experience</i>	13
QoS <i>Quality of Service</i>	13
RDM <i>Russian Dolls Model</i>	18
SLA <i>Service Level Agreement</i>	13

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Comportamento do MAM (REALE et al., 2014)	19
Figura 2 – Comportamento do RDM (REALE et al., 2014)	20
Figura 3 – Comportamento do ATCS (REALE et al., 2014)	20
Figura 4 – Comportamento do G-RDM (REALE et al., 2014)	21
Figura 5 – Estratégias de alocação dos BAMs (REALE et al., 2014)	22
Figura 6 – Modelo básico do enfoque CBR (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003)	25
Figura 7 – Exemplo de base de casos	26
Figura 8 – Ciclo 4R (AAMODT; PLAZA, 1994).	30
Figura 9 – Atributos estáticos BAMCBR	35
Figura 10 – Atributos dinâmicos BAMCBR	35
Figura 11 – Atributos contextuais BAMCBR	36
Figura 12 – Caso BAMCBR	38
Figura 13 – Variáveis indexadas em ordem de peso no caso BAMCBR	40
Figura 14 – Módulo BAMCBR	43
Figura 15 – Visão Geral do ciclo BAMCBR	43
Figura 16 – Retorno de busca no BAMCBR	44
Figura 17 – Ciclo BAMCBR: Avaliação e Proposta / Adaptação e Utilização	45
Figura 18 – Opções de tráfego	51
Figura 19 – Bloqueios cenário 1.	56
Figura 20 – Preempções do cenário 1	57
Figura 21 – Devoluções do cenário 1	57
Figura 22 – Utilização Enlace cenário 1.	58
Figura 23 – Comportamento do tráfego nos perfis 1, 2 e 3	60
Figura 24 – Tráfego (link exclusivo) para CT0 para os perfis 4, 5 e 6	61
Figura 25 – Tráfego (link exclusivo) para CT1 para os perfis 4, 5 e 6	61
Figura 26 – Tráfego (link exclusivo) para CT2 para os perfis 4, 5 e 6	61
Figura 27 – Comportamento do tráfego nos perfis 4, 5 e 6	62
Figura 28 – Bloqueios cenário 2.	65
Figura 29 – Preempções cenário 2.	66
Figura 30 – Devoluções cenário 2.	67
Figura 31 – Utilização enlace cenário 2.	68

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Problemas x soluções BAMCBR	36
Tabela 2 – Similaridade local e pesos dos atributos	39
Tabela 3 – Largura de Banda dos BCs 1º Cenário	51
Tabela 4 – Porcentagem de utilização da banda para os perfis de tráfego propostos	52
Tabela 5 – Comportamento BAM utilizado em cada bateria de testes	53
Tabela 6 – Estatísticas das simulação para o cenário 1	54
Tabela 7 – Estatísticas das 10 primeiras simulação com <i>CBR Module for BAM</i> (BAMCBR) para o cenário 1	54
Tabela 8 – Largura de Banda dos BCs 2º Cenário	59
Tabela 9 – Utilização da banda nos tráfegos 1, 2 e 3.	60
Tabela 10 – Utilização da banda nos perfis 4, 5 e 6.	62
Tabela 11 – Estatísticas das 10 primeiras simulação com BAMCBR para o cenário 2	63
Tabela 12 – Estatísticas das simulação para o cenário 2	64

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1–INTRODUÇÃO	13
CAPÍTULO 2–MODELO DE ALOCAÇÃO DE BANDA	17
2.1 Conceitos Gerais	17
2.2 Tipos de BAMs	18
2.2.1 Modelo MAM	19
2.2.2 Modelo RDM	19
2.2.3 Modelo ATCS	20
2.2.4 Modelo G-RDM	21
2.2.5 Modelo GBAM	21
CAPÍTULO 3–RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS	23
3.1 Histórico	23
3.2 CBR - Elementos Básicos	24
3.3 CBR – Representação do conhecimento: Caso	25
3.4 CBR - Base de conhecimento	26
3.5 CBR - Similaridade	26
3.5.1 Similaridade e Indexação de casos	27
3.5.2 Similaridade Local	27
3.5.2.1 Função Igualdade	28
3.5.2.2 Função Linear	28
3.5.2.3 Função Híbrida Igualdade/Linear	28
3.5.3 Similaridade Global	29
3.6 CBR - Funcionamento Ciclo 4R	30
3.6.1 Recuperação	30
3.6.2 Reuso	31
3.6.3 Revisão	31
3.6.4 Retenção	31
CAPÍTULO 4–CBR PARA A RECOMENDAÇÃO DE BAMs	32
4.1 Mapeamento do domínio tecnológico BAM para CBR	32
4.1.1 Definindo o Problema BAMCBR	33
4.1.2 Atributos, métricas e variáveis do BAMCBR	34
4.1.3 Ações, Estratégias e Soluções do BAMCBR	36
4.2 Representação do conhecimento: Caso BAMCBR	36
4.3 Cálculo da similaridade	38

4.4	Função de Avaliação e Sugestão	41
4.5	Operação do BAMCBR	42
4.5.1	BAMCBR – Ciclo 4R Adaptado	43
4.5.1.1	Avaliação e Proposta	43
4.5.1.2	Adaptação e Utilização	45
4.5.1.3	Testes e Revisões	46
4.5.1.4	Armazenamento e Aprendizado	46
4.5.2	Considerações sobre a adaptação do ciclo 4R ao BAMCBR	46
 CAPÍTULO 5–CBR PARA A CONFIGURAÇÃO DE BAMS – PROVA DE CONCEITO		49
5.1	Cenário 1	50
5.1.1	Testes cenário 1	52
5.1.2	Resultados Cenário 1	53
5.2	Cenário 2	59
5.2.1	Testes cenário 2	62
5.2.2	Resultados Cenário 2	63
 CAPÍTULO 6–CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS		69
6.1	Trabalho Realizado	69
6.2	Trabalhos Publicados	69
6.3	Trabalhos Futuros	70
 REFERÊNCIAS		71

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

As redes de computadores, principalmente a Internet, vem evoluindo cada vez mais de serviços simples como transferência de arquivo, e-mail, conteúdos estáticos, entre outros, para serviços cada vez mais elaborados e complexos que são utilizados por uma grande variedade de aplicações, usuários e dispositivos (MAHMOUD, 2007). Conceitos como 5G, Internet das coisas (*Internet of Things (IoT)*), *cloud computing*, são alguns exemplos dessa evolução e de como as redes precisam se adaptar para atender demandas mais exigentes (OLIVEIRA et al., 2017). Essa nova utilização da rede apresenta grande necessidade de recursos e requisitos de comunicação e de qualidade distintos e heterogêneos (*Service Level Agreement (SLA)*, *Quality of Experience (QoE)*, *Quality of Service (QoS)*).

Essas redes com múltiplas heterogeneidade são utilizadas por diversos perfis de usuários, aplicações, serviços e tecnologias, e demandam um atendimento dinâmico e em tempo de execução, para atender a todas as exigências. Contudo essa dinamicidade de requisições (perfis de tráfego dinâmico) tende a gerar uma concorrência ainda maior dos recursos das redes como um todo e cada vez mais, são exigidos, maior dinamismo, eficiência e customização na alocação dos recursos das redes. Saber alocar corretamente os recursos pode ser a chave para um melhor desempenho das redes.

Os modelos de alocação de banda (do inglês *Bandwidth Allocation Models (BAMs)*), são utilizados para gerenciar a alocação do recurso largura de banda nas redes *Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering (MPLS-TE)*. As redes *MPLS-TE* utilizam o conceito de Classes de Tráfego (CTs) para agrupar aplicações com requisitos de comunicação e de qualidade (SLA, QoE, QoS) semelhantes. Os BAMs permitem o controle da distribuição dos recursos entre as classes e são usados para definir restrições de largura de banda (*Bandwidth Constraints (BCs)*), baseados nas CTs, definindo efetivamente como os recursos de rede são obtidos e compartilhados pelas aplicações (ADAMI et al., 2007; PIŠTEK et al., 2015; MARTINS et al., 2015; TRIVISONNO et al., 2015).

Um dos objetivos dos BAMs é otimizar o uso da banda da rede com diferentes comportamentos de alocação e compartilhamento de recursos. Contudo, quase sempre, avaliar e

definir qual o melhor **BAM** a ser utilizado em uma rede não é um trabalho fácil. Essa definição normalmente envolve um processo de avaliação feito tipicamente por um especialista. Esse processo de avaliação considera aspectos como o conjunto de aplicações, as prioridades de cada **CT**, os requisitos e **SLA** e **QoS** para essas aplicações.

Por outro lado, como já dito, as redes apresentam cada vez mais serviços complexos, e neste cenário de alta complexidade, com sofisticação dos serviços oferecidos, exigência de qualidade e produtividade, crescente volume de dados, e heterogeneidade dos dispositivos, tecnologias e plataformas, aumentou-se também a complexidade da administração e gerência da rede chegando a níveis além dos limites da administração manual. Verificou-se que a principal causa de interrupções e pontos de falhas na rede estava relacionada ao erro humano (**MAHMOUD, 2007**).

Desta forma, é desejável minimizar a intervenção humana de forma a elevar a sua intervenção para um alto nível, onde seja possível estabelecer metas e regras de negócios a serem seguidas por tais sistemas.

Além do mais, sistemas de gerência capazes de se autoconfigurar autonomicamente, em resposta a mudanças ou falhas, de acordo com políticas de negócio (*business policies*) e objetivos, especificadas pelos administradores, já estão maduros em diversas áreas da computação. No contexto das redes de computadores, tendo em vista que tais ambientes são considerados complexos e imprevisíveis, os mecanismos de cognição podem potencialmente tanto auxiliar como executar diferentes tarefas do ciclo de gerência das redes, numa perspectiva mais autônoma (**MAHMOUD, 2007**).

Segundo **Mahmoud (2007)** por volta de 1990 iniciaram-se alguns estudos referentes a redes que pudessem ser adaptativas e auto-gerenciáveis, contudo como as redes não possuíam consciência do seu estado e nem conhecimento dos seus objetivos e nem de como alcançá-los, ou seja, não eram capazes de raciocinar, não conseguiu-se evoluir para um modelo autônomo em que não fosse necessário a interação humana.

Nesses estudos, verificou-se que para as redes atingirem seu potencial máximo seria necessário realizar melhorias significativas nas interações com os usuários finais e principalmente na capacidade de gerenciamento dos administradores. Para tanto era necessário desenvolver redes autônomas associadas a componentes de inteligência e raciocínio (*Autonomous Machine Learning (AML)*), ou seja, redes que fossem autoconscientes. Tais redes deveriam possuir propriedades cognitivas onde as ações são baseadas em raciocínio, operações autônomas, funcionalidade adaptativa e auto-gerenciamento.

Dentre as possibilidades de implementação de sistemas computacionais que utilizam o **AML**, o **CBR** vem se destacando como uma alternativa a construção de sistema de aprendizado e cognição, sendo aplicado por diversos especialistas (médicos, gerentes de rede, analistas financeiros, etc) para a solução de problemas. Como um instrumento que permite a solução de novos

problemas em áreas como: diagnóstico médico, comércio eletrônico, centrais de atendimento ao cliente, análise financeira, assessoramento de riscos, manutenção de equipamentos, controle de processos, suporte a sistemas de software, planejamento automatizado, classificação de objetos, interpretação de imagens, previsão do tempo etc., através da utilização das experiências obtidas em casos anteriores, o CBR funciona como um modelo cognitivo que permite entender o pensamento e o comportamento humanos construindo sistemas computacionais inteligentes e resolvendo problemas reais com base no aprendizado obtido nas soluções de casos similares passados (AAMODT; PLAZA, 1994).

O CBR abarca um amplo espectro de problemas e situações reais que justificam sua utilização por todos que desenvolvem sistemas inteligentes no mundo. Exemplos concretos de casos passados tem se demonstrado como a principal técnica utilizada pelo CBR na solução de novos casos específicos. As aplicações do CBR são muito fáceis de serem usadas, projetadas e implementadas por seu usuário porque fornecem, para quem busca a solução de um problema, a capacidade de deduzir e justificar as decisões e ações tomadas usando a experiência adquirida na solução de casos similares anteriores.

Sendo assim, entendendo a necessidade de redes auto-gerenciáveis, que tenham consciência do seu estado, dos seus objetivos e de como alcançá-los, e entendendo que para este fim é necessário a implementação de módulos cognitivos utilizando-se AML: esta dissertação propõe como objetivo geral a utilização de CBR como alternativa para implementação de um módulo de inteligência e cognição para otimização da largura de banda em redes *Multiprotocol Label Switching (MPLS)/DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering (DS-TE)*. O trabalho apresenta e avalia os aspectos de modelagem e aplicabilidade do CBR para a autoconfiguração de modelos de alocação de banda e tem os seguintes objetivos específicos:

- Aprender as características e comportamentos da rede MPLS-TE e propor soluções para melhorá-la, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio da mesma,
- Identificar mudanças no perfil da rede, reagir a elas e recomendar o BAM apropriado para o novo perfil com base na vontade do gestor (SLA),
- Realizar reconfigurações na rede com base na recomendação proposta buscando atender as exigências do gestor e otimizar a rede com esta mudança,
- Apresentar uma proposta para implementação de uma solução de gerência de rede para recomendar reconfigurações da rede utilizando aprendizado cognitivo.

Esta dissertação está organizado da seguinte forma. No capítulo 2 são apresentados os principais modelos de alocação de banda, bem com as suas vantagens e desvantagens. O capítulo 3 apresenta os conceitos do CBR, um breve histórico, os elementos básicos, ciclo 4R e as funções de similaridade utilizadas neste trabalho. O capítulo 4 apresenta como mapear uma solução CBR para o domínio tecnológico das redes MPLS. Também é demonstrado como representar

o conhecimento das redes **BAM** em **CBR** e as funções que irão avaliar a solução proposta. Por fim é detalhado o funcionamento do **BAMCBR**. O capítulo 5 apresenta uma prova de conceito para validação da proposta apresentada e também é feita uma análise dos resultados obtidos. O capítulo 6 apresenta as conclusões finais e trabalhos futuros.

Capítulo 2

MODELO DE ALOCAÇÃO DE BANDA

Os **BAMs** foram desenvolvidos para implantação de regras e limites de utilização de recursos em redes computacionais. Entre outros, alguns exemplos de gestão dos recursos através dos **BAMs** são: a largura de banda em redes **IP/MPLS/DS-TE** (*Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching/DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering*), alocação de recursos para redes ópticas, provisionamento de recursos em nuvem e suporte à avaliação de neutralidade em redes de telefonia (**MARTINS et al., 2015**). Além dessas aplicações os **BAMs** podem ser empregados para oferecer suporte a otimização, reconfiguração e implantação de soluções com características autônomicas em redes *Internet Protocol (IP)*.

Este capítulo apresenta os principais modelos de alocação de banda, suas características, assim como suas vantagens e o direcionamento que será dado na pesquisa quanto ao modelo escolhido.

2.1 Conceitos Gerais

Os **BAMs** são uma estratégia de alocação de recurso, inicialmente focada na largura de banda, que segundo **Martins et al. (2015)**, permitem três ações principais:

1. Um planejamento e agrupamento dos seus usuários em classes de serviços com requisitos comuns (**QoS**, **SLA** ou outro critério / requisito do usuário ou aplicação);
2. Uma definição da quantidade de recursos necessária (alocável) por classe (**BC**);
3. Uma estratégia ou comportamento (*behavior*) para a alocação dos recursos com compartilhamento entre os recursos associados por classe.

O planejamento do agrupamento de usuários e aplicações em classes de tráfego juntamente com a definição de quanto de banda será alocada para cada classe é um aspecto de configuração dos **BAMs**.

Essa configuração não é estática e pode ser alterada de forma dinâmica durante a operação da rede e, neste sentido, suporta um dinamismo na alocação da banda disponível (alocação dinâmica de banda), por exemplo, em relação à demanda de tráfego, requisitos de operação (SLA, QoS, QoE) ou número de usuários ativos na rede (MARTINS et al., 2015).

Um segundo aspecto dinâmico dos BAMs é o seu comportamento na alocação de banda entre as classes de serviço. Neste caso, podem haver diferentes formas de compartilhamento nos diferentes tipos de BAMs que também são utilizados visando a dinamicidade, customização e eficiência da alocação de recursos em relação às demandas dos usuários da rede.

Dentre os BAMs propostos na literatura, destacam-se neste trabalho: o *Maximum Allocation Model* (MAM) (FAUCHER; LAI, 2005), o *Russian Dolls Model* (RDM) (NETO; MARTINS, 2008) e o *AllocTC-Sharing* (ATCS) (REALE et al., 2011), contudo, além destes, existem vários BAMs que são efetivamente híbridos ou propõem a estratégia dos BAMs supracitados com algumas modificações (ADAMI et al., 2007; PIŠTEK et al., 2015; TATA; KADOCH, 2013)

O que distingue um modelo de outro é basicamente a forma como o recurso é compartilhado entre as CTs, ou seja, a estratégia de compartilhamento. Martins et al. (2015) apresentam três situações sobre como a largura de banda pode ser compartilhada, a saber:

1. Recurso privado (*Private*) – O recurso dedicado exclusivamente para a aplicação (CT) ao qual foi predeterminado, não havendo possibilidade de compartilhamento;
2. Compartilhamento de alta para baixa (*High-To-Low (HTL)*)¹ – Emprega-se para situações em que a banda destinada para aplicações (CTs) de maior prioridade não é utilizada na sua totalidade. A banda, enquanto ociosa, pode então ser compartilhada para aplicações (CTs) de menor prioridade;
3. Compartilhamento de baixa para alta (*Low-To-High (LTH)*)² – destina-se para situações onde a banda destinada para aplicações (CTs) de menor prioridade não é utilizada na sua totalidade. A banda, enquanto ociosa, pode então ser compartilhada para aplicações (CTs) de maior prioridade.

2.2 Tipos de BAMs

Nesta seção será apresentado um resumo dos BAMs utilizados como base de comparação para esta dissertação, bem como um modelo generalizado de alocação da banda (*Generalized Bandwidth Allocation Model* (GBAM)) (REALE et al., 2014) que permite a configuração de

¹ Quando uma aplicação de maior prioridade necessita da banda que foi emprestada para uma aplicação de menor prioridade, a ação de interromper o compartilhamento para que a aplicação de maior prioridade possa utilizar a banda novamente chama-se **Preempção**

² Para que não houvesse confusão com o nome preempção, adotou-se o nome **Devolução** para situações em que uma aplicação de menor prioridade necessita interromper o compartilhamento de recurso para uma aplicação de maior prioridade.

todos os comportamentos possíveis ao qual será utilizado na implementação do recomendador proposto nesta dissertação.

2.2.1 Modelo MAM

O **MAM** é considerado o modelo mais básico e o mais conservador em comparação aos demais modelos. Ele tem como principal objetivo a reserva de um valor fixo do recurso em questão (largura de banda), para cada **CT** através do mapeamento de uma restrição de banda para as **CTs** (LAI; FAUCHEUR, 2005; FAUCHER; LAI, 2005).

Por utilizar apenas a estratégia de recurso privado, a principal característica do **MAM** é o isolamento total entre os tráfegos de **CTs** diferentes, não permitindo assim, o compartilhamento da banda não utilizada. Com isso, problema de interrupção de um *Label Switched Path* (**LSP**) por conta de preempções e devoluções não existe neste modelo.

Por outro lado, essa característica do não compartilhamento do recurso ocioso acaba se transformando na principal desvantagem do **MAM**. O trabalho de Lai e Faucheur (2005) destaca que, por não permitir o compartilhamento da banda não utilizada entre **CTs**, não se pode ter a utilização mais eficiente dos recursos de banda associados aos enlaces, ou seja, esta característica operacional implica na redução da eficiência em termos da utilização da banda máxima disponível por enlace.

Assim o modelo **MAM** é recomendado para ambientes **DS-TE** onde se deseja garantir a proteção contra degradação da qualidade do serviço (**QoS**) para algumas **CTs** apenas. Na Figura 1 se pode observar uma ilustração do funcionamento do **MAM**.

Figura 1 – Comportamento do **MAM** (REALE et al., 2014)

2.2.2 Modelo RDM

O **RDM** diferencia-se do **MAM** por implementar o compartilhamento de alta para baixa (**HTL**). Desse modo é possível compartilhar a banda que não está sendo utilizada pelas **CTs** de alta prioridade para as **CTs** de baixa prioridade, ou seja, a banda livre das aplicações mais prioritárias pode ser temporariamente utilizada por aplicações menos prioritárias (NETO et al., 2008; TATA; KADOCH, 2013).

Contudo, sempre que existir uma necessidade de banda por parte das aplicações prioritárias e esta banda esteja sendo utilizada por aplicações menos prioritárias, aplica-se a preempção

de aplicações menos prioritárias, implicando no encerramento do LSP de menor prioridade e o estabelecimento do LSP de maior prioridade, até o limite do empréstimo.

Fica nítido que a principal vantagem do RDM em relação ao MAM é a possibilidade de utilização da banda não utilizada pelas classes de maior prioridade pelas classes de menor prioridade, aumentando a eficiência geral quanto a otimização da banda total do enlace.

A desvantagem desse modelo é a necessidade de realizar a preempção de LSPs antes do seu fim planejado o que normalmente implica na degradação da QoS da rede (REALE, 2011). Outro ponto a se considerar é que o RDM não leva em conta a ociosidade de banda em classes menos prioritárias. A Figura 2 ilustra o comportamento do RDM.

Figura 2 – Comportamento do RDM (REALE et al., 2014)

2.2.3 Modelo ATCS

O modelo conhecido como ATCS, estende a estratégia utilizada pelo RDMs, permitindo que CTs de maior prioridade possam utilizar a banda disponível e não alocada pelas CTs de menor prioridade (REALE et al., 2011). Isso é possível porque esse modelo implementa a estratégia de compartilhamento de baixa para alta (LTH), em complemento à estratégia de compartilhamento alta para baixo (HTL) do RDM, conforme pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 – Comportamento do ATCS (REALE et al., 2014)

Como o ATCS possibilita o compartilhamento de banda tanto de alta para baixa (HTL) como de baixa para alta (LTH), fica evidente que sua maior vantagem em relação aos demais

modelos é a possibilidade de uma eventual melhoria da qualidade do atendimento do tráfego em determinados cenários de distribuição de tráfego.

Contudo o **ATCS** agrava ainda mais o problema de degradação da **QoS** da rede, pois além de implementar a preempção dos **LSPs**, também é necessário utiliza-se da devolução de **LSPs**.

2.2.4 Modelo **G-RDM**

Apesar de não ser um dos modelos utilizados como base para as comparações nesta dissertação, optou-se por demonstrar o funcionamento do *Generalized-RDM* (**G-RDM**) por este apresentar uma característica peculiar, até então não visto nos modelos já apresentados aqui. Essa característica se destaca pela capacidade do **G-RDM** de se comportar de forma híbrida entre o **MAM** e o **RDM**, pois o **G-RDM** implementa a estratégia de recurso privado e a estratégia de compartilhamento de alta para baixa (**HTL**) (**ADAMI et al., 2007; PIŠTEK et al., 2015**).

Para tanto o **G-RDM** divide virtualmente o enlace em duas seções. Na primeira seção é aplicado a estratégia privada. Consequentemente nesta seção não há permissão de compartilhamento de banda. Já na segunda seção é aplicada a estratégia de compartilhamento alta para baixa, possibilitando-se então, o compartilhamento **HTL**. O gestor da rede é o responsável por definir o quanto de banda cada seção terá. A Figura 4 demonstra o comportamento do **G-RDM**.

Figura 4 – Comportamento do **G-RDM** (**REALE et al., 2014**)

2.2.5 Modelo **GBAM**

O **GBAM** é um **BAM** novo proposto por **Reale et al. (2014)** que tem por principal característica permitir a implementação de todas as estratégias e comportamentos possíveis em um único modelo.

Com o **GBAM** é possível configurar as estratégias de alocação de banda: recurso privado (*private*), compartilhamento de alta para baixa (**HTL**) e compartilhamento de baixa para alta (**LTH**) conforme a necessidade do momento.

Além de ser possível configurar quais das estratégias deverão ser implementadas na rede, é possível definir o percentual de cada uma delas em cada classe de tráfego ou seja, é possível definir o quanto de recurso privado, compartilhamento HTL e compartilhamento LTH é desejado para cada uma das classes de tráfego.

Na prática o GBAM engloba o comportamento dos principais modelos de alocação de banda (MAM, RDM, ATCS e G-RDM) em um único modelo generalizado, além de permitir novas configurações intermediárias entre os modelos existentes.

Na Figura 5 é possível observar que o GBAM é capaz de implementar todos os comportamentos e estratégias anteriormente apresentados.

Figura 5 – Estratégias de alocação dos BAMs (REALE et al., 2014)

Capítulo 3

RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS

O **CBR**, é um modelo, entre muitos, utilizados para a implementação de **AML** (**MAHMOUD, 2007**) e está diretamente associado a um ramo da Inteligência Artificial (**IA**) que visa reproduzir na computação o comportamento humano para a tomada de decisão (**JÚNIOR et al., 2002**). Sistemas com essas características são normalmente construídos de forma a reproduzirem o conhecimento do especialista do domínio de conhecimento. O objetivo desses sistemas é solucionar determinados problemas em domínios específicos (**MENDES, 1997**).

Sendo assim, pode-se dizer que o **CBR** é um modelo derivado da **IA** que tenta reproduzir na computação a maneira que a mente humana lida com a resolução de problema e como essas soluções podem ser construídas (**AAMODT; PLAZA, 1994**). Basicamente, utiliza-se das lembranças passadas para solucionar problemas atuais. Neste capítulo serão apresentados os conceitos básicos do **CBR** bem como um breve relato da sua origem e evolução.

3.1 Histórico

Os estudos iniciais na área **CBR** vindos da **IA** que se tem relato, foram os trabalhos Schank e Abelson em 1977, onde eles propuseram um estreitamento da psicologia e da Ciência da Computação para desenvolver máquinas inteligentes (**SCHANK; ABELSON, 2013**). A referência ao termo “ciência cognitiva” é introduzida por Schank como sendo comumente utilizada para referir essa convergência de interesses entre a psicologia e a inteligência artificial.

Schank alega que uma das forma que as pessoas armazenam o conhecimento vivido é através de roteiros (*scripts*). Esses roteiros descrevem o passo a passo que eventos já vivenciados, ao ocorrerem novamente, devem suceder. Por exemplo, em um atendimento médico, o roteiro do pré-atendimento já está bem claro para a maioria das pessoas. Normalmente ao chegar ao consultório o paciente é direcionado a uma sala de espera e recebe uma senha para o atendimento. Posteriormente ao ser chamado, tem seus documentos consultados e então é direcionado para um outro ambiente de espera, até ser então chamado pelo médico e ter sua consulta iniciada. Durante a consulta médica já se pode imaginar um novo roteiro de eventos: Perguntas iniciais, exames clínicos, novas perguntas e por fim um diagnóstico e uma recomendação médica.

Contudo os experimentos com roteiros demonstraram que representar o raciocínio humano com uma única dimensão (*scripts*) não refletia a complexidade e pluralidade do pensamento humano. Verificou-se que muitos outros mecanismos atuam para a criação do raciocínio humano, mecanismos estes estudados pela Filosofia e Psicologia de solução de problemas.

Uma dessas teorias foi proposta pelo próprio Schank em 1983, a teoria da memória dinâmica (*Dinamic Memory*) (SCHANK, 1983). Essa teoria propõe que não é possível separar experiências vividas, compreensão dos acontecimento e memorização dos fatos da aprendizagem humana. A teoria também propõe o conceito de pacotes de organização de memória (do inglês *Memory Organization Packets (MOPs)*), que utilizam as experiências vividas (dentro de um domínio de conhecimento) para encontrar respostas as novas situações nunca vividas antes (ABEL, 1996).

Aamodt e Plaza (1994) destacam que as teorias de Schank apresentam as “raízes do uso de raciocínio baseado em casos na IA” (MELCHIORS, 1999). Contudo eles destacam o grande número de trabalhos e pesquisas que fundamentaram e constituíram as teorias relacionadas ao CBR (AAMODT; PLAZA, 1994).

O modelo de maior aceitação para uma implementação do CBR foi proposto por Aamodt e Plaza (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003) e por isso serão apresentados a seguir os principais elementos e conceitos do CBR, bem como a sua operação e funcionamento, segundo as propostas de Aamodt e Plaza (1994).

3.2 CBR - Elementos Básicos

Os elementos básicos de um sistema CBR segundo Wangenheim e Wangenheim (2003) então descritos a seguir e são graficamente representados na Figura 6.

- Representação do conhecimento – O conhecimento em CBR é representado por experiências vividas (casos) por um determinado agente, e este conhecimento é armazenado em uma base de dados juntamente com a descrição das experiências e as soluções propostas.
- Medida de similaridade – É o mecanismo utilizado para realizar uma busca na base de conhecimento e retornar as experiências mais relevantes e/ou similares com a situação que se quer resolver no momento.
- Adaptação – Como cada experiência pode ser única, nem sempre a solução de um caso pode ser utilizada com 100% de eficácia para um caso que se quer resolver. Sendo assim é necessário realizar adaptações nas soluções encontrada para que se possa utilizar a solução proposta.
- Aprendizado – Elemento crucial no CBR, o aprendizado se concretiza quando se atualiza o sistema de base de casos continuamente sempre que uma solução é proposta.

Figura 6 – Modelo básico do enfoque CBR (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003)

Nas próximas seções serão apresentados mais a fundo estes e outros conceitos do CBR.

3.3 CBR – Representação do conhecimento: Caso

Um caso representa a descrição de uma situação-problema que se quer resolver e as experiências concretas adquiridas em sua resolução. Um caso pode ser representado de muitas formas, a depender do domínio de atuação da aplicação e do contexto utilizado. Contudo, dois conceitos básicos permeiam todos os casos em CBR, **problema** e **solução**.

- **Problema** – Contem todas as informações referentes ao acontecimento passado que se deseja lembrar, ou seja, descreve todos os dados essenciais para a representação do conhecimento no domínio específico. Esses dados podem incluir dados de contextualização, objetivos da aplicação, descrições do ocorrido, dados qualitativos, dados quantitativos, entre outros.
- **Solução** – Apresenta os dados necessários para solucionar o problema referente ao acontecimento passado. Esta solução pode ser qualquer informação ou ação que solucione total ou parcialmente o problema apresentado na descrição do caso. A representação da solução deve sempre levar em consideração o domínio da aplicação.

Na construção de um caso, pode-se ter um ou mais atributos associados a ele. Esses atributos são chamados de Entidades de Informação (EI). Esses atributos (EI) normalmente são armazenados seguindo o padrão atributo-valor. Sendo assim a rerepresentação do conhecimento em CBR é sempre feita por uma dupla, problema-solução, onde cada atributo (do problema ou da solução) possui um par atributo-valor. Um caso é então representado como um conjunto de pares atributo-valor.

3.4 CBR - Base de conhecimento

Uma vez definido como o conhecimento será representado (o caso) é necessário armazená-lo apropriadamente para que este possa então ser reutilizado no futuro. Esse armazenamento deve ser feito de forma organizada, descrevendo as estratégias de solução e as experiências positivas e/ou negativas obtidas no processo com o objetivo de prevenir, no caso das negativas, a repetição de erros.

É comum encontrar sistemas CBR que só possuem uma base de casos, onde são armazenados os resultados positivos (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003). Contudo, é possível ter mais de uma base de casos para compor a base de conhecimento. Esta segunda base pode ser utilizada, por exemplo, para armazenar os resultados negativos obtidos, ou seja erros na sugestão de soluções. Esse tipo de abordagem é mais completa pois o aprendizado é realizado tanto no acerto quanto no erro.

Para armazenar conhecimento, um sistema CBR utiliza quatro diferentes repositórios: o vocabulário utilizado na descrição do caso, a relação de casos concretos armazenados, o conhecimento para identificar casos similares e o conhecimento para adaptar casos recuperados que satisfaçam os requisitos do caso atual a ser solucionado. A figura 7 exemplifica a representação do conhecimento na base de casos no escopo deste trabalho. No primeiro grifo é possível ver os índices que delimitam o problema CBR e no segundo grifo apresenta-se uma recomendação de solução.

ID Caso	BAM Utilizado	Utilização	Bloqueio	Preempção	Devolução	Resposta	Status
New 1	MAM	55%	19%	0%	0%	ATCS	true
New 2	ATCS	75%	0%	0%	0%	ATCS	true
New 3	ATCS	84%	0%	0%	0%	ATCS	true
New 4	ATCS	100%	32%	16%	7%	MAM	true
New 5	ATCS	100%	36%	12%	7%	MAM	true
New 6	MAM	97%	50%	0%	0%	MAM	true

Figura 7 – Exemplo de base de casos

3.5 CBR - Similaridade

Para solucionar um novo problema em um domínio CBR é necessário realizar consultas na base de dados para encontrar qual dos casos (solucionados e armazenados) possui alguma similaridade com a situação atual e se a sua solução pode ser aplicada nele, mesmo que seja adaptada à situação presente. Para se obter a similaridade de um caso com outro já solucionado, somam-se os atributos de valores iguais/similares de cada caso.

O valor da similaridade é calculado para indicar a semelhança entre os casos, por um número real que varia de zero (0) a um (1). A similaridade é encontrada através de uma ordem

de preferência, que estabelece quais casos da base são mais ou menos similares com a situação atual. Sobre a utilização de similaridade em [CBR Wangenheim e Wangenheim \(2003\)](#) diz:

“A medida de similaridade define como será calculada a similaridade entre a situação atual e um determinado caso na base de casos, sendo aplicada repentinamente no cálculo da similaridade entre a descrição de problema do caso atual e a descrição de cada caso na base de casos.”

Por isso a correta definição dos índices para realizar a busca e as medidas de cálculo de similaridade são tão importantes para o sucesso de uma solução [CBR](#). Assim, são destacados três conceitos a seguir: Indexação de casos, similaridade local e similaridade global.

3.5.1 Similaridade e Indexação de casos

A indexação no [CBR](#), é o processo de definição dos atributos que serão utilizados para realizar a comparação entre um caso armazenado e a situação presente. Esses atributos são denominados índices. Como dito, a correta escolha desses índices, é crucial para o funcionamento de um sistema [CBR](#), pois é através deles que é possível realizar as buscas e recuperações dos casos para a solução de problemas ([COMPUTAÇÃO; PANCERI, 2012](#)). Os índices são definidos levando-se em consideração a relevância daquele dado para a definição do problema.

Entende-se que um caso [CBR](#) normalmente tem mais de um atributo ([EI](#)) associado a sua definição, contudo nem todos esses atributos necessitam ser indexados. Os atributos são classificados conforme a sua função. Se o atributo ou entidades de informação é utilizado para a recuperação de casos na base, ele é chamado de índice. Se o atributo tem a finalidade meramente informativa, ou seja, utilizado para contextualizar o caso, e este não é utilizado para a recuperação do caso na base de caso, este atributo é chamado de atributo de contexto ou não indexado.

Fica claro, que os índices são determinantes para o cálculo da similaridade, e a escolha deles é baseada no problema que se quer solucionar.

3.5.2 Similaridade Local

A similaridade de um caso em relação a outros pode ser definida com uma média entre as similaridades distintas de parte do caso, por exemplo, um caso que tenha três (3) atributos indexados (x_i, x_j, x_l) será similar a outro caso (y_i, y_j, y_l) se os atributos “i”, “j” e “l” dos casos x e y forem similares entre si. Essa similaridade parcial, por atributo, é chamada de similaridade local.

A similaridade local é calculada de acordo com o tipo de atributo que define o caso, pois uma função específica é sugerida para cada tipo de dados. Existem muitas funções para o cálculo da similaridade local algumas delas são: Função Escada, Função Linear, Função Igualdade,

Função Máxima, Função Interseção, Função Contraste (WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003). A seguir serão destacadas as funções de similaridades locais utilizadas nesta dissertação.

3.5.2.1 Função Igualdade

A função de similaridade local mais elementar é a função Igualdade. Nela se um atributo x_i é igual ao outro atributo y_i a similaridade entre eles é igual a 1, se o valor for diferente a similaridade é 0, como mostra a função abaixo (OLIVEIRA et al., 2017; WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003).

$$f(x_i, y_i) = \begin{cases} 1 & x_i = y_i \\ 0 & x_i \neq y_i \end{cases}$$

3.5.2.2 Função Linear

Quando se deseja calcular a similaridade entre tipos numéricos, a função linear é comumente aplicada para a maioria dos casos. Nessa função quanto menor a distância entre dois números maior a similaridade entre eles, quanto maior a distância, menor a similaridade (OLIVEIRA et al., 2017; WANGENHEIM; WANGENHEIM, 2003). Essa distância é ponderada pelo tamanho do intervalo assumido pelo domínio, como mostra a função abaixo.

$$f(x_i, y_i) = 1 - \frac{|x_i - x_j|}{l_s - l_i}$$

onde:

l_s é o limite superior da faixa de valores do atributo; e

l_i é o limite inferior da faixa de valores do atributo.

3.5.2.3 Função Híbrida Igualdade/Linear

No contexto desta dissertação, foi necessário realizar uma adaptação entre as duas primeiras funções para criar uma nova proposta de função de similaridade local, que pudesse em determinado momento se comportar como uma função linear e em outro como uma função de igualdade. A essa função dar-se o nome de **função híbrida**. Essa adaptação compara os atributos e dependendo dos seus valores pode tomar três (3) possíveis caminhos como demonstrado a seguir.

$$f(x_i, y_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i = y_i = 0 \\ 1 - \frac{|x_i - x_j|}{l_s - l_i} & \text{se } x_i > 0 \text{ e } y_i > 0 \\ 0 & \text{se não} \end{cases}$$

3.5.3 Similaridade Global

A similaridade global determina quão semelhante um caso é em relação ao outro, para tanto tendo-se posse dos valores das similaridades locais é realizado o cálculo da similaridade global, que nada mais é do que a média ponderada de todas as similaridades distintas de cada atributo/índice. Esse valor deve variar entre zero (0) a um (1). É possível também indicar pesos para arbitrar o nível de relevância de cada atributo indexado.

A função utilizada nesta dissertação para cálculo da similaridade global será a Função do Vizinho Mais Próximo (do inglês *Nearest-Neighbour*), que calcula a soma das similaridades dos n atributos indexados. A variação mais utilizada dessa função é a que leva em consideração o peso de cada atributo para a determinação da similaridade, como visto a seguir (OLIVEIRA et al., 2017).

$$simGlobal(P, C) = \frac{\sum_{i=1}^n f(P_i, C_i) \cdot w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Onde:

P é um novo problema;

C é um caso na base de casos;

n é o total de índices da descrição do problema;

i é um determinado índice da descrição do problema;

f é uma função de similaridade local atribuída a uma EI/índice e é determinada de acordo com o tipo da EI;

w_i é o fator de peso para um índice, representa a importância deste índice para o cálculo de similaridade.

É importante destacar que o conhecimento de um especialista do domínio da aplicação é imprescindível para a construção de um ambiente CBR. Esse conhecimento é necessário para:

- Definição da arquitetura utilizada,
- Definição das variáveis indexadas e de contexto,
- Definição das funções de similaridade local e global,
- Atribuir os pesos para o cálculo da similaridade global, entre outras tarefas.

A medida que a base de conhecimento vai crescendo, esse conhecimento, que uma vez estava de posse do especialista, vai pouco a pouco se transferindo para o sistema CBR. Na seção 3.6 é detalhado o processo de funcionamento do ciclo CBR que representa esse processo de transferência de conhecimento.

3.6 CBR - Funcionamento Ciclo 4R

Uma vez que se tem conhecimento sobre os elementos básicos do CBR, é possível avançar no entendimento do seu funcionamento. Como dito, o CBR possui um modelo de maior aceitação que é o Ciclo CBR proposto por Aamodt e Plaza (1994), também chamado de ciclo 4R, que tem os seguintes estágios:

- Recuperar casos similares da base de dados,
- Reutilizar esses casos na solução do problema,
- Revisar a solução que se propõe,
- Reter a experiência, armazenando-a na base de dados para ser reutilizada.

Figura 8 – Ciclo 4R (AAMODT; PLAZA, 1994).

A seguir é detalhado cada um desses estágios.

3.6.1 Recuperação

Assim que um novo problema é inserido no ambiente CBR a fase de recuperação é iniciada. É nessa fase que todo trabalho de busca e recuperação de casos similares é realizado.

Para tanto é feita uma busca sequencial na base de casos comparando todos os casos existentes com a nova situação apresentada. O processo de recuperação retorna uma quantidade de casos dentro de uma linha de corte estipulado pelo especialista do domínio.

3.6.2 Reuso

Feita a recuperação, têm-se então conhecimento suficiente para definir qual das soluções obtidas, dos casos recuperados, irá solucionar o problema atual de maneira mais eficiente. É feita então a utilização das soluções apresentadas. Durante este processo adaptações podem ser feitas pelo especialista, e por isso essa fase também é conhecida como fase de adaptação. Essas adaptações se caracterizam pela necessidade de ajustar as soluções escolhidas com o problema atual. Isso acontece porque nem todos os casos são iguais, isto é, talvez não exista uma solução perfeita para um problema novo, sendo que a mesma solução já tenha sido usada anteriormente em outro caso. Caso nenhuma das soluções recuperadas seja capaz de resolver completamente o problema atual, o especialista deverá intervir e propor uma solução.

3.6.3 Revisão

É a fase em que é feita a avaliação da solução proposta que foi utilizada pela fase anterior. Nesse momento é avaliado se a solução irá satisfazer às novas especificações. Normalmente o especialista acompanha a evolução do ciclo e faz pequenas inferências para garantir que a solução apresentada seja realmente a mais indicada para o novo problema. Esta etapa é de fundamental importância, já que ela é a última chance do especialista realizar modificações nas informações passadas, isto é, se a revisão for feita de maneira errada, a recomendação não será bem feita e o sistema vai “aprender” da maneira errada.

3.6.4 Retenção

Fase final do ciclo **CBR**, a retenção é responsável por realizar o aprendizado da solução. Uma vez armazenado o caso, o aprendizado concretizado, de forma que este “conhecimento” possa ser utilizado numa outra ocasião. Nesta etapa, o sistema acessa a base de dados para inserir as informações referentes ao problema atual e a solução encontrada para ele. Na prática, é quando o sistema retém o conhecimento. Quanto maior a sua base de dados, maior será a probabilidade de um novo caso encontrar uma solução.

Uma vez apresentados os conceitos do **CBR**, como o seu ciclo de execução, será apresentado nas próximas seções, como uma solução **CBR** pode ser utilizada para realizar recomendações de configuração de **BAMs**, objeto específico desta dissertação.

Capítulo 4

CBR PARA A RECOMENDAÇÃO DE BAMs

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma modelagem do **CBR** para o caso específico de reconfiguração de modelos de alocação de banda (**BAMs**). A modelagem e posterior avaliação da estratégia **CBR** para tal fim será materializada através de um recomendador **BAM** denominado *CBR Module for BAM* (**BAMCBR**).

Visando o mapeamento do domínio do problema, assume-se que o **BAMCBR** fará a reconfiguração dinâmica de **BAMs** obtendo um comportamento da rede semelhante ao do **MAM**, contudo tirando vantagem dos demais modelos de alocação de banda. Ou seja utilizado-se dos recursos de compartilhamento de banda para aumentar a vazão da rede.

Em termos do potencial de utilização do **CBR** reconfigurando **BAMs**, espera-se também que o **BAMCBR** proporcione um desempenho na rede que possa maximizar a utilização desta (utilizando compartilhamento de banda), diminuir as taxa de bloqueio (em relação ao **MAM**) e minimizar os problemas ocasionados pelo compartilhamento de banda (preempção e devolução).

O capítulo está dividido da seguinte forma: inicialmente é apresentado como o domínio das redes **MPLS/DS-TE** pode ser mapeado para utilização de **CBR** e ao final desse mapeamento é apresentada a representação do caso **CBR** no contexto do **BAMCBR**. Em seguida, são apresentadas as especificações da função de similaridade para o domínio tecnológico trabalhado nesta dissertação. Em seguida, é apresentada a Função de Avaliação e Sugestão e, finalmente, a proposta e funcionamento do **BAMCBR** adaptado do ciclo 4R.

4.1 Mapeamento do domínio tecnológico **BAM** para **CBR**

O primeiro passo no processo de utilização de **CBR** em qualquer área do conhecimento é a definição do domínio tecnológico onde a aplicação está inserida. Para o **BAMCBR** esse domínio está compreendido na reconfiguração dinâmica dos comportamentos dos **BAMs** utilizados para a alocação de banda em redes **MPLS/DS-TE**, através da modificação das estratégias **BAMs** implementadas no **GBAM**.

Como dito na seção 3.6, o especialista tem um papel fundamental na definição do

domínio, ele deve definir:

- O problema ao qual se quer atuar (também chamado de objetivo),
- Os atributos, métricas, variáveis e informações para contextualizar o problema,
- As possíveis soluções e atuações no domínio que se propõem a solucionar os problemas apresentados.

Esses três (3) itens constituem o caso CBR, forma pelo qual o conhecimento é mapeado em um domínio CBR. Como apresentado na seção 3.3, todo caso CBR é composto por uma **descrição do problema** e por uma **solução do problema**. A seguir será apresentado o mapeamento desses itens para o recomendador BAMCBR.

4.1.1 Definindo o Problema BAMCBR

O problema CBR é o mecanismo utilizado para representar em um caso uma situação em que se deseja reutilizar o aprendizado adquirido. É no problema CBR que se mapeia os objetivos e metas a serem alcançados no domínio em questão. O especialista do domínio tecnológico é responsável por esse mapeamento e no contexto do BAMCBR essa função é atribuída ao gestor da rede.

No contexto do BAMCBR, como forma de avaliar a proposta apresentada, foram definidas algumas metas cujo problema BAMCBR pretende atuar através da reconfiguração dos BAMs são estas:

- Maximizar a utilização da rede;
- Minimizar a taxa de preempção;
- Minimizar a taxa de devolução.

De forma geral, pode-se dizer que essas metas visam um **comportamento BAM** semelhante ao MAM em alguns momentos e ao ATCS em outros. Assim sendo, tem-se uma necessidade de reconfiguração fazendo uso do CBR, objetivo da dissertação.

É importante observar que estes objetivos definidos são alguns dentre muitos outros possíveis. Eles precisam ser definidos de forma que possam ser mapeados para casos CBR cujas soluções podem ser obtidas através da reconfiguração de BAMs. Assim, tendo em vista esses objetivos, foi possível mapear alguns problemas para esse domínio. Alguns desse problemas são exemplificados a seguir:

- Estar utilizando o MAM como modelo de alocação de banda, ter uma baixa utilização da banda total do enlace, contudo existir uma alta solicitação de alocação de banda que

não está sendo atendida. Esta situação pode ocorrer quando uma CT está sendo muito requisitada e as demais estão ociosas. Como o MAM não permite compartilhamento de banda, uma otimização da utilização do enlace deixa de acontecer. Neste domínio o gerente/especialista classifica isso como um problema BAMCBR.

- Em outra situação, se está utilizando o modelo RDM e se tem baixo nível de utilização do enlace pelas CTs de mais baixo nível. Se uma CT de mais alto nível utilizar toda a sua banda e ainda assim precisar de mais banda, esta não poderá utilizar-se do compartilhamento de banda, pois nesse modelo somente é possível o compartilhamento da banda das CTs de alto nível. Um novo problema é definido pelo gerente.
- Estar utilizando o RDM e ter alto nível de utilização de todo o enlace. Isso fatalmente ocasionará uma alta taxa de preempção, o que não é desejável pelo gestor do domínio. Neste caso a utilização do RDM constitui-se um problema BAMCBR.
- Em outra situação se está utilizando o ATCS como modelo. As CTs de mais baixo nível estão utilizando moderadamente as suas bandas, contudo as CTs de mais alto nível estão solicitando empréstimo. Nesse cenário é muito provável que a taxa de devolução aumente muito o que também não é desejável, constituindo um novo problema BAMCBR.

4.1.2 Atributos, métricas e variáveis do BAMCBR

Para se trabalhar com um problema no domínio CBR é necessário subdividir o problema em atributos que possam ser posteriormente utilizados para comparação de novas situações. Esse é um processo crucial na representação do conhecimento como será exposto na seção 4.3, pois determina quais informações são importantes na definição e busca dos casos. É tarefa do gestor da rede definir, entre vários tipos de atributos, quais os mais indicados para representar o seu domínio em um caso. Na modelagem do CBR para o contexto de reconfiguração de BAM, optou-se por utilizar três tipos de atributos: estáticos, dinâmicos e contextuais.

Os **atributos estáticos** são aqueles que possuem valores constantes e definem características do caso no domínio tecnológico. Esses atributos não são utilizados para calcular a similaridade entre os casos, pois seus valores não diferenciam um caso de outro (são todos iguais). A função desses atributos é meramente documental, sendo assim a utilização deles na representação do conhecimento é opcional.

No BAMCBR, um exemplo de atributos estáticos são os valores aceitos pelo gestor para devolução, preempção e utilização do enlace também chamados (nesse contexto) de SLA da rede. É bom destacar que esses valores não precisam ser numéricos, como também aceitam informações de ações que se pretendem tomar. O BAMCBR define esses valores como a **tolerâncias do gestor**, pois esses valores informam quanto o gestor está disposto a tolerar de cada uma destas variáveis. A Figura 9 apresenta esses atributos.

Figura 9 – Atributos estáticos BAMCBR

Os **atributos dinâmicos** são os mais utilizados para o cálculo da similaridade em CBR, por isso, eles são os mais utilizados para realizar a busca CBR. No domínio do BAMCBR os atributos dinâmicos são agrupados por duas variáveis: os modelos de alocação de banda e as métricas de medição da rede. Essas duas variáveis serão detalhadas mais a frente e podem ser vistas na Figura 10.

Figura 10 – Atributos dinâmicos BAMCBR

Os **atributos contextuais** são aqueles que definem o contexto de atuação do domínio tecnológico. Seus valores possuem baixa ou nenhuma frequência de alteração. Uma vez que esses valores sejam modificados, um novo aprendizado necessitará ocorrer pois a base de dados de um contexto normalmente não pode ser aplicada para outro contexto.

Os atributos contextuais mapeados para o domínio do BAMCBR são: links utilizados (quantidade e tamanho), limite de largura de banda definido para cada BC e janela de tempo utilizada para cálculo das métricas de rede. A figura 11 ilustra os atributos **Limite** (largura de banda para cada BC), **Janela** (tamanho da janela de medição das estatísticas) e **Link** (tamanho do enlace), utilizados como variáveis contextuais.

Figura 11 – Atributos contextuais BAMCBR

4.1.3 Ações, Estratégias e Soluções do BAMCBR

A última função do gerente da rede no processo de mapeamento do domínio tecnológico para a utilização de CBR é definir as ações, estratégias e soluções que devem ser tomadas como resposta aos problemas mapeados inicialmente e que serão imprescindíveis para alcançar as metas desejadas.

Na modelagem do contexto das redes MPLS para o CBR, definiu-se que a solução do problema BAMCBR consiste na reconfiguração de BAM que, por sua vez, resulta numa modificação do comportamento BAM da rede.

A tabela 1 apresenta um resumo dos problemas apresentados na seção 4.1.1 e as atuações que modificam o comportamento da rede através da reconfiguração do modelo utilizado.

Problema BAMCBR						Solução
BAM Atual	Utilização	Bloqueio	Preempção	Devolução		
MAM	BAIXA	MÉDIO	-	-	ATCS	
RDM	BAIXA	MÉDIO	-	-	ATCS	
RDM	ALTA	ALTO	ALTA	-	MAM	
ATCS	ALTA	BAIXO	-	MÉDIA	RDM	
ATCS	ALTA	ALTO	ALTA	MÉDIA	MAM	

Tabela 1 – Problemas x soluções BAMCBR

4.2 Representação do conhecimento: Caso BAMCBR

Entendendo-se os componentes necessários para o mapeamento do domínio das redes MPLS controladas por BAM, para o problema CBR, e entendendo-se os tipo de atributos a serem utilizados, é apresentado a seguir a estrutura dos casos BAMCBR.

O primeiro atributo mapeado para este domínio é a variável estática **Tolerância**. Mesmo tendo um caráter meramente documental e a sua utilização ser opcional, optou-se por representá-

la porque ela armazena os valores aceitáveis de preempção, devolução e utilização definidos pelo gestor.

É na variável **Tolerância**, que o **BAMCBR** documenta o desejo do gestor de sempre que possível maximizar a utilização da rede e minimiza a preempção e devolução, informações estas que estão armazenadas nas variáveis utilização, preempção e devolução respectivamente. Os valores desejáveis para a tolerância de preempção, devolução e utilização, (a nível de exemplo) são: mínima preempção (0% se possível), mínima devolução (0% se possível) e máxima utilização (100% se possível).

O segundo atributo definido na fase de indexação pelo gestor é a variável dinâmica **BAM**. Esta variável armazena a informação da rede que traduz o comportamento da rede referente a utilização de determinado modelo de alocação de banda utilizada no exato momento da criação de um caso. O **BAMCBR** utiliza três (3) possíveis valores para esta variável: **MAM**, **RDM** e **ATCS**.

As variáveis dinâmicas **Medições**, são responsáveis por armazenar os dados estatísticos de monitoração da rede. Essas informações serão imperecíveis para o funcionamento do **BAMCBR**, pois são elas que norteiam a decisão de mudança de comportamento (utilizando para isso a reconfiguração de **BAM**).

Os atributos de medição estão divididos me:

- Medição do valor máximo de **utilização** da rede,
- Medição da taxa de **bloqueio** da rede,
- Medição da taxa de **preempção** da rede,
- Medição da taxa de **devolução** da rede.

Todos os atributos são calculados dentro de um intervalo de atuação/tempo¹ denominado janela, variável que será apresentada a seguir.

O próximo atributo mapeado para o **BAMCBR** é a variável de contexto **Janela**. Como dito acima, a variável Janela é responsável por definir o intervalo de tempo que será utilizado para calcular o valor das métricas de rede do atributo medições. Uma vez modificado o valor da janela, a reutilização das informações já aprendida, necessitará de ajustes na solução do problema, pois os momentos de reação serão diferentes. Isso acontece pois os valores das medições não correspondem mais ao contexto ao qual foram inicialmente concebidos, necessitando de uma nova contextualização. A fim de facilitar o processo de validação, assumiu-se que para neste trabalho o valor da janela será sempre de cinco minutos (5min).

¹ O tempo da janela pode estar em qualquer grandeza: 60s, 5min, 20 min, 1 dia, etc.

Outro atributo mapeado para o domínio **BAMCBR** é a variável que contém os **Limites** de largura de banda para cada **CT**, os **BCs**. No escopo do **BAMCBR** esses valores são armazenados em porcentagem e calculados conforme a escolha do gestor da rede. Isso é importante para a definição da função de similaridade escolhida.

Os valores dos **BCs**, se forem modificados, também inviabilizam a utilização do conhecimento previamente adquirido. Uma nova etapa de aprendizado necessitará ser realizada. Para o domínio do **BAMCBR** serão utilizados três (3) **BCs**: **BC0**, **BC1** e **BC2**.

O último atributo da descrição do problema refere-se ao **Link** utilizado no **BAMCBR**. Este atributo armazena a informação da largura de banda do enlace (*Link*) utilizado. Essa informação será importante para o cálculo dos **BCs** e é sensível a mudança da mesma forma que os demais atributos contextuais.

Para a resolução do problema o **BAMCBR** utiliza-se de um único atributo que é responsável pela mudança do **BAM** utilizado pela rede. Os possíveis valores são: **MAM**, **RDM** e **ATCS**. Todos esses atributos estão ilustrados e separados por tipos (estáticos, dinâmicos e contextuais), bem como agrupados nas duas partes do caso (problema e solução) na Figura 12.

Figura 12 – Caso **BAMCBR**

4.3 Cálculo da similaridade

Como dito, para determinar a similaridade entre dois casos é necessário:

- Definir quais os índices de busca;
- Determinar a similaridade entre os índices,
- Determinar o algoritmo de similaridade mais adequado para o domínio tecnológico em questão

- Definição dos Pesos de cada atributo

Sendo assim esta seção, apresenta os passos utilizados para determinar o cálculo da similaridade no processo de mapeamento do problema BAM para as redes MPLS.

O primeiro passo é determinar os atributos que serão utilizados para compor o algoritmo de busca, isto é, quais serão indexados. Os atributos indexados foram:

- BAM utilizado,
- Utilização máxima do enlace,
- Taxa de bloqueio do enlace,
- Taxa de preempção do enlace,
- Taxa de devolução do enlace.

O segundo passo é determinar como cada um desses atributos pode ser comparado na busca CBR. Esse processo é feito definindo a similaridade local de cada atributo. As similaridades locais foram calculadas utilizando-se as funções apresentadas na seção 3.5 e foram distribuídas pelos atributos conforme a Tabela 2.

O terceiro passo para a determinação do cálculo da similaridade referem-se a escolha da função de similaridade, que foi definida com o algoritmo do vizinho mais próximo. Já o quarto passo destina-se a determinação dos pesos que cada atributo terá na função global. Essa é a parte mais sensível de todo o processo de mapeamento, pois a depender dos atributos e pesos escolhidos a recomendação terá sucesso ou não. Os pesos de cada variável indexada são apresentado na Tabela 2. Os valores dos pesos foram determinados de forma empírica, mediante observações das simulações, para as restrições a seguir.

Atributo	Função	Peso
BAM Atual	Igualdade	40
Utilização	Linear	30
Bloqueios	Linear	30
Preempções	Híbrida	20
Devoluções	Híbrida	20

Tabela 2 – Similaridade local e pesos dos atributos

Os pesos foram definidos objetivando-se as metas propostas na seção 4.1.1. Para que as recomendações refletissem a vontade do gestor uma ordem de importância foi atribuída as variáveis indexadas. Essa ordem de pesos pode ser observada na Figura 13 e é detalhada a seguir.

Figura 13 – Variáveis indexadas em ordem de peso no caso BAMCBR

O maior peso para o cálculo da similaridade foi atribuído a variável **BAM Atual**. Isso é necessário para que casos que tenham **BAMs** distintos não sejam classificados como sendo similares. Por exemplo, em uma situação da rede em que o **BAM** utilizado seja o **RDM**, casos armazenados na base que tenham a variável **BAM Atual** configurada com o valor **MAM** ou **ATCS** nunca sejam retornados como similares ao caso atual da rede.

O segundo maior peso foi atribuído as variáveis **Utilização** e **Bloqueio**, visto que estas são as variáveis mais sensível para a detecção de problemas como preempção e devolução. Quanto maior a utilização do enlace, maior a probabilidade de preempção e devolução.

Por fim, o terceiro e último grau de importância dos pesos é dado as variáveis **Preempção** e **Devolução**, pois apesar de terem menor importância no cálculo da similaridade, são importantes para distinguir os casos onde o problema (conforme seção 4.1.1) ocorre pela taxa de preempção da rede ou pela taxa de devolução da rede.

Outro passo, não diretamente relacionado ao cálculo da similaridade, mas também necessário para o funcionamento do **BAMCBR** é a definição dos limites de similaridade para que um caso seja considerado similar a outro caso.

O **BAMCBR** implementa dois limites. O primeiro limite se refere ao valor mínimo necessário que um caso precisa alcançar para ser considerado similar a outro caso. No contexto do **BAMCBR** esse limite é chamado de **Limite de Busca** e foi definido com o valor de 96%. Isso significa, na prática, que para um caso ser utilizado como solução de um problema **BAMCBR** ele precisa ter uma similaridade mínima de 96% comparado a situação em questão. Esse valor foi obtido após diversos testes e simulações, que demonstraram que, o valor mínimo das recomendações satisfatórias estava em torno de 96% de similaridade.

O segundo limite é utilizado para determinar quando um caso deve ser armazenado na base de conhecimento e no contexto do **BAMCBR** esse limite é chamado de **Limite de Aprendizado**. A importância desse limite se dá para restringir a quantidade de casos armazenados na base, pois se não, a cada interação do recomendador, um novo caso seria armazenado na

base e a base ficaria saturada de casos muito semelhantes, o que tornaria a busca na base muito lenta. Sendo assim, para que um caso seja armazenado na base de casos ele não pode ter uma similaridade igual ou superior a 98,5% em relação a todos os casos da base. Esse valor também foi obtido ao final das análises das simulações realizadas nesta dissertação. O detalhamento da utilização desses dois limites será apresentado nas seções seguintes.

4.4 Função de Avaliação e Sugestão

Como apresentado na intradução, uma das propostas desta dissertação é apresentar o CBR como uma alternativa à criação de sistemas de recomendação para reconfiguração de redes MPLS/DS-TE controladas por BAM. Também foi apresentado que para um melhor desempenho das redes é desejável que essas intervenções (para reconfigurações) sejam feitas com o menor número de interações humanas possíveis.

Por outro lado, como abordado no capítulo 3, na fase de revisão do ciclo CBR, os sistemas CBR realizam uma validação das soluções propostas e normalmente essa validação é realizada pelo especialista do domínio. Sendo assim, no contexto do BAMCBR, é proposto a criação de uma função que possa realizar as análises e validações inerentes ao CBR. A função **Avaliação e Sugestão** substitui a necessidade de um especialista do domínio para a tomada de decisão no ciclo CBR.

De forma generalista, a função **Avaliação e Sugestão** é proposta para as seguintes situações:

- Durante a fase Recuperação do ciclo CBR, quando a base está vazia ou em aprendizado e a busca por casos não retorne nenhum caso similar, a função **Avaliação e Sugestão** deve propor uma solução alternativa para o problema atual,
- Durante o Ciclo CBR quando a fase de revisão é iniciada, a função precisa avaliar e validar a solução encaminhada pela fase de reuso,
- Ainda na fase de revisão, quando há a necessidade de realizar alguma adaptação nos casos, a função necessita realizar essa atividade.

Contudo no contexto do BAMCBR a função de **Avaliação e Sugestão** tem a seguinte proposta:

- **Sugerir** uma recomendação para as **situações em que o BAMCBR não tenha uma solução** – Isso ocorre principalmente durante os ciclos iniciais do BAMCBR, pois a base de conhecimento inicialmente se encontra vazia,

- **Avaliar a recomendação** – A avaliação das recomendações apresentadas é a principal tarefa desta função, pois é ela que verifica e/ou valida se a solução recomendada de fato é apropriada para o problema atual,
- **Sugerir** uma nova **recomendação** quando a situação anterior falhar – Quando a fase de revisão não aprovar a recomendação sugerida a função **Avaliação e Sugestão** tentará arbitrar uma solução para o problema atual.

4.5 Operação do BAMCBR

O **BAMCBR** é um módulo que utiliza **CBR** para recomendar uma reconfiguração de **BAMs**, e esta dissertação descreve a modelagem do problema e os módulos necessários para a reconfiguração de **BAMs** em uma rede **MPLS**. Além do próprio recomendador, um arcabouço desenvolvido para esse fim requer outros elementos e módulos adicionais ao **BAMCBR**. Minimamente, são esses, um módulo de monitoramento de rede e a própria rede **MPLS**.

O módulo de monitoramento se faz necessário pois o **BAMCBR** precisa de informações da rede **MPLS** obtidas por medição, emulação ou simulação e informações que referendam os seus objetivos previamente definidos. Esses dados podem ser, como exemplo, as medições e valores estatísticos calculados para a rede **MPLS** e os objetivos em termos de políticas, metas e **SLA** da rede definidos pelo gestor. Essas são típicas informações obtidas do módulo de rede e do módulo de monitoramento. De posse dessas informações o **BAMCBR** pode propor soluções para a melhoria do estado da rede. Na Figura 15 são apresentados os três (3) módulos utilizados no contexto do **BAMCBR**: a) A rede **MPLS**, b) O monitor da rede e c) o próprio **BAMCBR**.

A operação do **BAMCBR** é baseada no Ciclo **CBR** 4R de **Aamodt e Plaza (1994)** que engloba um ciclo de raciocínio contínuo composto por quatro tarefas (funções) (Figura 14), a saber:

- **Avaliação e Proposta (Recuperação)** – Responsável por realizar a interpretação dos dados da rede **MPLS** e buscar na base de conhecimento² a melhor alternativa (modelo **BAM**) para o estado atual da rede,
- **Adaptação e Utilização (Reutilização)** – Responsável por adequar a solução proposta e aplicar a rede,
- **Testes e Revisões (Revisão)** – Responsável por verificar a eficácia da solução aplicada e propor alterações caso sejam necessárias,
- **Armazenamento e Aprendizado (Retenção)** – Responsável por assimilar o conhecimento adquirido armazenando-o na base de conhecimento, para uma rápida execução em situação futura.

² Ou na função **Avaliação e Sugestão**

Figura 14 – Módulo BAMCBR

A seguir será apresentada com maiores detalhes a operação do BAMCBR para cada etapa desse ciclo.

4.5.1 BAMCBR – Ciclo 4R Adaptado

O BAMCBR pode ser configurado para executar de modo: reativo ou proativo.

O modo reativo (Figura 15 – A1) é utilizado quando externamente é requisitada uma análise e solução para o estado atual da rede com o propósito de obter um melhoramento e/ou otimização desta.

O modo proativo (Figura 15 – A2) é utilizado quando o próprio BAMCBR, através de um temporizador interno inicia o processo de análise da rede. Caso necessário o BAMCBR proativamente propõem e realiza intervenções na rede para otimizá-la.

Figura 15 – Visão Geral do ciclo BAMCBR

4.5.1.1 Avaliação e Proposta

O ciclo do BAMCBR é iniciado quando um gestor ou qualquer entidade externa aciona diretamente com BAMCBR (modo reativo – Figura 15 – A1) ou sempre que o temporizador

atinge o tempo determinado pelo gestor para início da verificação (modo proativo – Figura 15 – A2).

Independente do modo escolhido (reativo ou proativo), ao iniciar o ciclo, o **BAMCBR** requisita da rede todos os valores dos atributos relevantes para a análise da rede³ (preempções, atrasos, nº de LSPs, etc), contendo as características que descrevem o atual estado da rede (Figura 15 – B). Esse conjunto de informações é importante para a definição do “Problema Atual”.

Nesse processo, a tarefa **Avaliação e Proposta** verifica ,através da Função Avaliação e Sugestão, se o estado atual da rede está de acordo com os objetivos propostos. Caso a rede não esteja em conformidade, o **BAMCBR** se encarrega de procurar e propor uma solução para o “Problema Atual”.

Inicialmente a tarefa de **Avaliação e Proposta** tenta buscar na base de conhecimento um outro estado da rede (caso), anteriormente armazenado, com características semelhantes ao problema atual. Para isso a função de similaridade realiza buscas na base de conhecimento para retornar os casos mais semelhantes (Figura 17 – AVALIAÇÃO E PROPOSTA: Passo 1).

Os casos retornados são ordenados em ordem decrescentes de similaridade conforme observado na Figura 16. Posteriormente esses casos retornados da base de conhecimento são comparados com o Limite de Busca. Os casos que estiverem acima do limiar de busca (no **BAMCBR** definido para 96%), são considerados para uma possível solução do problema. Os casos retornados que estão abaixo desse limite, são descartados. É utilizado para solução do problema atual o caso acima do limiar com maior similaridade com o problema atual.

Um exemplo de retorno da **Avaliação e Proposta** é demonstrado na Figura 16, onde na segunda linha é observado o novo caso ao qual se quer uma recomendação e nas linhas seguintes são observados os casos retornados da base em ordem decrescente de similaridade. Neste exemplo o caso identificado como “New_2” será selecionado para uso.

ID Caso	BAMAtual	Utilização	Bloqueio	Preempção	Devolução	Recomendação	
Novo caso	ATSC	75%	0%	0%	0%	???	
Casos retornados da base							Similaridade
New_2	ATSC	83%	0%	0%	0%	Utilize o ATSC	98%
New_6	MAM	96%	24%	0%	0%	Utilize o ATSC	62%
New_4	ATSC	99%	27%	16%	7%	Utilize o MAM	60%
New_3	ATSC	99%	36%	13%	8%	Utilize o MAM	58%

Figura 16 – Retorno de busca no BAMCBR

Se nenhum caso for encontrado na base de conhecimento ou se os casos retornados estiverem abaixo do limiar de busca, a função Avaliação e Sugestão irá propor uma solução arbitrária que será atribuída ao problema atual, mesmo sem uma correspondência na base de

³ Os dados requisitados aqui dependem da implementação utilizada (objetivos)

casos⁴.

4.5.1.2 Adaptação e Utilização

Uma vez encontrado um caso considerado similar na base de casos positiva⁵ a fase de **Adaptação e Utilização** é iniciada (Figura 15 – C). Ela recebe da primeira fase uma tupla contendo a descrição do problema atual (o estado atual da rede) e uma possível solução para esse problema (Figura 17 – AVALIAÇÃO E PROPOSTA: Passo 2). É feita uma adaptação/combinção entre esses dois dados (descrição do problema atual + solução do caso retornado) para compor o **Novo Caso** (Figura 17 – ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO: Passo 1).

Logo após essa adaptação o **Novo Caso** é avaliado para verificar se este atende aos objetivos propostos⁶. Isso é feito realizando uma comparação entre o **Novo Caso**, com as bases de conhecimento (Figura 17 – ADAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO: Passo 2). Se o caso foi rejeitado anteriormente ou marcado com alguma observação⁷ pela função de Avaliação e Sugestão, o caso é considerado como inválido.

Por fim, com o caso validado, a tarefa de **Adaptação e Utilização** encaminha para a rede as configurações propostas no campo solução do **Novo Caso** como uma possível resolução ao alerta inicial (Figura 15 – D) onde é feita a reconfiguração dos parâmetros da rede para atender a vontade do gestor⁸.

Se o caso não for válido nesta fase, ele é então descartado e espera-se novamente o início do ciclo **BAMCBR** onde todo o processo se repetirá.

Figura 17 – Ciclo BAMCBR: Avaliação e Proposta / Adaptação e Utilização

⁴ 1ª atribuição da função Avaliação e Sugestão

⁵ Esta implementação utiliza duas bases de casos para armazenar o conhecimento. 1ª **Base Positiva** – Contem os casos aprendidos e validados pela função de Avaliação. 2ª **Base Negativa** – Contem os casos rejeitados pela função de Avaliação

⁶ Os objetivos propostos também podem ser chamados de **vontade do gestor** ou **SLA**

⁷ O caso pode ser invalidado eventualmente mesmo estando na base positiva

⁸ Nesta implementação as configurações se limitam a modificação do comportamento BAM

4.5.1.3 Testes e Revisões

A terceira fase do ciclo corresponde a tarefa de **Testes e Revisões**. É nesse momento que o **BAMCBR** avalia a eficácia da solução proposta chamando novamente a função de Avaliação e Sugestão. Essa avaliação não acontece imediatamente após a reconfiguração da rede em “D” (Figura 15 – D), visto que o módulo de monitoramento da rede necessita de um tempo para obter as novas informações da rede (sem as estatísticas da configuração anterior). Esse tempo de espera para as atualização das estatísticas é representado Figura 15 em “E”.

Finalizado o temporizador, a tarefa de **Testes e Revisões** recebe do módulo de monitoramento as novas estatísticas da rede (Figura 15 – F). De posse dessas informações é realizada uma comparação entre as métricas atuais da rede e as métricas anteriores. Se a rede, baseando-se nos critérios do gestor, apresentar melhorias no seu desempenho, o novo caso é aceito e recebe o status positivo. Se não houve melhorias ou até se a rede piorar o seu desempenho o novo caso recebe o status de negativo. Nas duas situação o caso é encaminhado para a fase de aprendizado onde será armazenado por uma das bases (positiva ou negativa).

4.5.1.4 Armazenamento e Aprendizado

Ao receber o novo caso a tarefa de **Armazenamento e Aprendizado**, última fase do ciclo, analisa o status do caso para saber se a solução foi aprovada ou não. Independente de qual tenha sido a resposta (aceito ou não aceito) o aprendizado sempre ocorre, já que é possível aprender com os acertos e com os erros. Na hipótese de existir sucesso, o caso é armazenado na base de casos positivos para posterior utilização. Não havendo sucesso o caso é armazenado na base de casos negativos para não ser utilizado em situações futuras. Sem essa retenção o ciclo **CBR** perde a sua capacidade de aprendizado para a reutilização em novas situações.

4.5.2 Considerações sobre a adaptação do ciclo 4R ao **BAMCBR**

A seguir são apresentadas algumas considerações sobre o **BAMCBR** referentes as adaptações realizadas no ciclo 4R bem como algumas implementações realizadas especificamente para esta dissertação, para que fosse possível alcançar os objetivos propostos.

- No final da primeira fase (Avaliação e Proposta), quando nenhum caso é encontrado na base de casos e uma solução é proposta pela função Avaliação e Sugestão, esta função, imediatamente (sem percorrer todo o ciclo 4R) verifica na base negativa se a sugestão proposta não foi anteriormente rejeitada. Se a sugestão não foi negatizada o processo do ciclo continuará normalmente, contudo, se a solução não for satisfatória uma nova solução é proposta e a alternativa anterior é armazenada na base de casos negativos para que não venha a ser empregada novamente e aconteça o aprendizado. Isso se repete várias vezes até se ter uma solução adequada.

- Essa verificação realizada na base negativa utiliza o mesmo linear de corte da base positiva 96% de similaridade entre os casos.
- Para o item anterior, quando a sugestão proposta **não está na base negativa**, é necessário passar por todas as fases do ciclo para se ter certeza que a solução sugerida é aceitável. Essa implementação pode ser realizada de outra forma, podendo até ser realizada com a intervenção do gestor para propor uma solução.
- Visando atingir os objetivos já especificados, a função Avaliação e Sugestão primeiro sugerirá a utilização de um modelo BAM que possa maximizar a utilização da rede. Se esse modelo for aceito⁹, o BAMCBR aprenderá essa sugestão, armazenando-a na base de casos positiva, para que em uma situação futura, não seja mais necessário solicitar a função de Avaliação e Sugestão uma solução arbitrária. Contudo, se a solução não for aceita (nas demais etapas do ciclo) a função de Avaliação e Sugestão irá sugerir um outro modelo BAM com uma estratégia de compartilhamento de banda mais restritiva. Posteriormente, todo o processo será testado novamente até se encontrar a solução mais adequada.
- Na comparação que ocorre na fase Testes e Revisões entre as métricas atuais de rede e as métricas anteriores, o perfil da rede não pode diferir muito entre: o momento da primeira verificação em “B” (Figura 15 – B) e o momento da segunda verificação da rede em “F” (Figura 15 – F), pois isso ocasionaria um aprendizado errôneo na solução já que não seria possível identificar se a rede melhorou porque a solução foi adequada ou porque o tráfego mudou. Por isso é feita uma comparação do estado da rede para atestar que o perfil de tráfego ainda é o mesmo.
- Ainda em relação à fase Testes e Revisões, é necessário um tempo de espera entre a alteração da estratégia BAM e a coleta de novas estatísticas. Esse tempo é importante porque existe um período de transição entre o antigo comportamento BAM e o novo comportamento que, se não fosse levado em consideração, poderia interferir na avaliação da nova estratégia. Além disso a mudança de BAM pode forçar o encerramento prematuro de alguns LSPs o que acaba gerando mais preempções e devoluções e esses valores de preempções e devoluções gerados pela mudança do modelo não devem ser levados em conta nas estatísticas de avaliação da mudança de configuração. Como nesta implementação as leituras da rede são realizada em janelas de 5 mim, o tempo de espera implementado para esse temporizador foi de 6 mim (pula uma janela e mais um minuto).
- Para que o tempo de aprendizado da base de conhecimento fosse reduzido, foi proposto (opcionalmente) que ao final da fase Testes e Revisões, nas situações em que o caso fosse rejeitado, a função de Avaliação e Sugestão fosse novamente requisitada e arbitra-se uma solução específica. Por exemplo, se a rede tem uma alta utilização, está utilizando o ATCS

⁹ Não ocasionar preempção ou devolução

e possui taxas de preempção e devolução, a única estratégia que poderia solucionar esse problema (com base nos objetivos propostos) seria a estratégia de recurso privado, implementada pelo **MAM**. Como a função de Avaliação e Sugestão detém esse conhecimento (gestor), ela recomenda a utilização do **MAM** e imediatamente encaminha para a quarta fase (Armazenamento e Aprendizado) os dois casos tratados, um para a base positiva e o outro para a base negativa.

Capítulo 5

CBR PARA A CONFIGURAÇÃO DE BAMs – PROVA DE CONCEITO

Esse capítulo apresenta uma prova de conceito realizada nesta dissertação e visa demonstrar os testes e simulações realizados para validar as propostas apresentadas. Estes testes pretendem comprovar se o **BAMCBR** pode realmente ser utilizado como um recomendador para reconfiguração cognitiva do comportamento dos **BAMs**, visando a otimização na utilização do recurso largura de banda.

Para tanto, foram estabelecidos alguns pré-requisitos para nortear os experimentos. Esses pré-requisitos se dividem em:

- **SLA** – Vontade do gestor – No contexto presente, a vontade do gestor ou **SLA**, é buscar a máxima utilização da rede sem que haja preempção ou devolução ou que esses valores sejam bem próximos a zero. Para tanto a utilização de comportamentos **BAMs** variados se faz necessário, visto que cada **BAM** possui características que, para o gestor, podem ser traduzidas em vantagens ou em desvantagens. Por exemplo, para esse gestor o **MAM** tem a vantagem de não resultar em qualquer valor de preempção ou devolução, contudo tem a desvantagem de não maximalizar a utilização do link. Já o **RDM** e o **ATCS** podem melhorar a utilização da rede (vantagem), contudo podem apresentar taxas de preempção e preempção/devolução respectivamente (desvantagem).
- Definição dos **BCs** e **CTs** – Para que os testes pudessem ser feitos de forma satisfatória, foi necessário que as simulações possuíssem no mínimo três classes de tráfego para que se pudesse alternar os compartilhamentos de banda entre estas. Sendo assim, para todas as simulações deste trabalho serão utilizadas três classes de tráfegos com seus respectivos **BCs** (**BC0**, **BC1** e **BC2** / **CT0**, **CT1**, **CT2**). Lembrando sempre que as classes de tráfego inferiores têm menor prioridade em relação as classes superiores ($CT0 < CT1 < CT2$). Os valores de banda para cada **BC** variaram conforme o cenário e serão descritos mais a seguir.

- **BAMs** utilizados – Assumindo que a intenção do gestor da rede é utilizar o melhor de cada **BAM** e suprimir as suas desvantagens, dos **BAM** apresentados, e tendo em vista que o comportamento do **RDM** pode ser englobado pelo **ATCS**, para este cenário será utilizado comportamento do **BAM MAM** e do **ATCS**. Esses comportamentos serão empregados através do **GBAM**.
- Topologia da rede – Para realizar os teste e comprovações propostos neste trabalho foi necessário a utilização de uma rede **MPLS/DS-TE** contendo um link ponto a ponto de tamanho variado conforme o Cenário. Espera-se que com a melhoria de um único enlace da rede, possa trazer benefício em toda a rede (múltiplos enlaces). O tráfego da rede foi definido distintamente para cada um dos cenários e pode ser observado a seguir.
- Definição do tráfego ou perfil de tráfego – Para que seja viável utilizar o **BAMCBR** a rede em questão precisa ter uma variação mínima e máxima no seu perfil de utilização. A variação mínima é necessária pois em uma rede onde o perfil de tráfego é constante o tempo todo, não se faz necessário alternar o modelo de alocação de banda, basta configurá-lo uma vez. Já a variação máxima é desejável pois se uma rede muda muito rapidamente o seu comportamento o **BAMCBR** pode não ter tempo suficiente de testar a solução recomendada. Sendo assim a variação deve estar dentro de uma janela mínima de tempo suportado pela aplicação.
- Utilização do simulador especializado *Bandwidth Allocation Model Simulator (BAMSim)*¹ [Neto et al. \(2008\)](#) que implementa os mecanismos necessários para a realização de simulações em redes **MPLS/DS-TE** tais como: algoritmos de seleção de caminhos, modelos de alocação de banda, implementação da própria rede **DS-TE** entre outros.

Dois cenários de teste foram construídos para realizar a avaliação da proposta. A seguir são apresentados esses dois cenários de teste.

5.1 Cenário 1

Para que fosse possível verificar as mudanças de comportamento e a reação a essas mudanças, foi necessário desenvolver um tráfego de rede preditivo, onde o comportamento da rede fosse conhecido. Essa estratégia foi necessária para que se pudesse conhecer os trechos da rede onde cada modelo de alocação de banda deveria ser adotado. Para esse primeiro cenário, foi utilizado um link de rede de 1200Mbps, o qual, foi igualmente compartilhado para cada **CT**. Cada **BC** foi configurado com 1/3 do link. Sendo um link de 1200Mbps, cada **BC** terá 400Mbps.

¹ Foi utilizado o arcabouço jCOLIBRI para implementar as funções de CBR no **BAMSim**. O jCOLIBRI foi escolhido por ser um *framework* orientado a objeto desenvolvido em java com a finalidade de construir sistemas voltados para CBR ([RECIO-GARCÍA et al., 2014](#)).

Caso uma CT necessite de mais banda, ela precisará utilizar a banda compartilhada por outra CT.

Neste trabalho a banda inerente a CT (400Mbps de cada BC neste cenário), será chamada de “banda própria”. Já a banda utilizada por uma classe através de compartilhamento, será chamada de “banda compartilhada”. A figura 3 ilustra a divisão da banda nos BCs do cenário 1.

Largura de banda (Mbps)			
BC0	BC1	BC2	Link
33,334%	33,334%	33,334%	100%
400	400	400	1200

Tabela 3 – Largura de Banda dos BCs 1º Cenário

Para a criação dos perfis de tráfego foram consideradas para esse cenário, que cada CT pode ter quatro possíveis comportamentos no tráfego da rede:

- **Baixa Utilização sem Nenhum Compartilhamento (BUNC)**, aproximadamente **25%** da banda reservada para a CT (banda “própria”), isto é 8% da banda total do enlace.
- **Alta Utilização sem Nenhum Compartilhamento (AUNC)**, aproximadamente **80%** da banda reservada para a CT, (banda “própria”) isto é 27% da banda total do enlace.
- **Alta utilização da banda do CT e Baixo Compartilhamento (AUBC)**, **100%** de utilização da banda reservada para a CT e mais **25%** de banda por compartilhamento, totalizando aproximadamente 42% de uso da banda do enlace.
- **Alta Utilização da banda com Alto Compartilhamento (AUAC)**, **100%** de utilização da banda reservada para a CT e mais **80%** de banda por compartilhamento, totalizando aproximadamente 60% de uso da banda do enlace.

Figura 18 – Opções de tráfego

Considerando as opções supracitadas, foi realizada uma análise combinatória entre as quatro opções de utilização da banda por CT e multiplicado-se pelo número de CTs utilizadas, chegando-se a um total de sessenta e quatro (64) possíveis combinações para a criação dos perfis de utilização para a rede de teste.

Dentre todas essas combinações possíveis, algumas são irrelevantes para avaliar o comportamento dos modelos de alocação de banda, tipicamente as que resultam em um tráfego com baixa utilização da banda em mais de uma CT e que não dependam de compartilhamento de banda. Portanto, para ter uma efetiva avaliação dos modelos (BAMs), foi considerado apenas um subconjunto dessas 64 possibilidades as quais são representadas na Tabela 4.

	Opção 1		Opção 2		Opção 3		Opção 4		Opção 5	
CT0	100%	25%	100%	80%	100%	25%	100%	80%	80%	0%
CT1	25%	0%	100%	80%	25%	0%	80%	0%	25%	0%
CT2	25%	0%	100%	80%	80%	0%	100%	80%	100%	25%
Utilização Link	58%		100%		77%		100%		77%	
Melhor BAM	ATCS		MAM		ATCS		MAM		ATCS	

Porcentagem de banda própria
 Porcentagem de banda por compartilhamento

Tabela 4 – Porcentagem de utilização da banda para os perfis de tráfego propostos

A título de exemplo, é possível observar na segunda coluna (opção 1) da Tabela 4 que a CT0 tem utilização total da sua banda e mais 25% de banda compartilhada. Já as CT1 e CT2 utilizam somente 25% da sua banda. Nesse perfil de tráfego, tendo como base a vontade do gestor, o modelo de alocação de banda que tiraria o melhor aproveitamento da rede seria o ATCS. Já na coluna 3 (Opção 2) todos os CTs utilizam 100% da sua banda e ainda solicitam compartilhamento (não podendo ser atendido), o que ocasionaria uma alta taxa de devolução e preempção caso fosse utilizado um BAM que permitisse compartilhamento de banda, desta forma o BAM mais indicado seria o MAM. Isso demonstra que a solução ideal para alocação de banda seria de fato uma solução dinâmica que pudesse de forma cognitiva aprender qual a melhor estratégia, de acordo com a vontade do gestor, e que pudesse dinamicamente escolher qual a melhor estratégia de BAM para cada momento da rede, em vez de utilizar uma estratégia fixa.

Tendo em vista a criação de um tráfego de rede que hora fosse melhor atendido com um BAM e hora com outro BAM, o tráfego de rede para os testes desse cenário foi criado alternando os comportamentos do subconjunto descrito na tabela 4.

5.1.1 Testes cenário 1

Tendo definido todos os pré-requisitos para a realização dos teste do cenário 1 (perfil de tráfego, SLA, restrições de Banda - BCs, etc), foram configuradas algumas variáveis para a realização do teste como descrito a seguir:

- Largura de banda dos LSPs: Variando uniformemente entre 5 e 15 Mbps,
- Tempo de vida dos LSPs: Variando uniformemente entre 100 e 130 segundos,

- Intervalo de geração de LSPs: Variando uniformemente entre 0 e 59 segundos,
- Comportamentos BAMs utilizados: MAM, RDM, ATCS, “BAMCBR”.

Os critérios para validação dos resultados se baseiam nas métricas de desempenho da rede acordadas com o gestor da rede, neste caso: a utilização do enlace, as taxas de preempção e devolução, número de LSPs bloqueados e LSPs atendidos.

As simulações tiveram duração de vinte e quatro horas (24h) e a cada hora uma das opções de tráfego (Tabela 4) era escolhida, sempre de forma alternada, isto é, uma hora era escolhido um tráfego que fosse bom para o emprego de compartilhamento e em outra hora um tráfego que melhor se adequava a BAM sem compartilhamento. Por exemplo, se na primeira hora o perfil escolhido tinha um melhor comportamento com o ATCS, na hora seguinte era escolhido um perfil que tivesse o MAM com melhor modelo de alocação de banda. Esse comportamento foi repetido até que se completasse as vinte e quatro horas (24h) de simulação.

As simulações foram realizadas em quatro (4) baterias, com 30 simulações cada uma, totalizando 120 simulações. A cada simulação um novo fator de aleatoriedade era inserido para que a cada vez uma nova combinação de parâmetros (largura de banda dos LSPs, tempo de vida dos LSPs e intervalo de geração de LSPs), pudesse ser escolhida.

A primeira bateria de simulações, foi executada tendo o MAM como modelo para alocação da banda. Na segunda bateria foi utilizado o RDM como BAM da rede. A terceira bateria utilizou o ATCS como modelo da rede. Por fim, a quarta bateria de simulações foi executada com o BAMCBR habilitado (modificando dinamicamente o comportamento do BAM). Na tabela 5 é possível ver graficamente os comportamentos BAMs utilizado em cada bateria de teste. Os dados obtidos e os resultados desses testes podem ser vistos a seguir.

Bateria de Testes	Numero das Simulações	Comportamento BAM Utilizado
1 ^a	1 - 30	MAM
2 ^a	31 - 60	RDM
3 ^a	61 - 90	ATCS
4 ^a	91 - 120	“BAMCBR”

Tabela 5 – Comportamento BAM utilizado em cada bateria de testes

5.1.2 Resultados Cenário 1

É possível observar na tabela 6 as médias dos valores de preempção, devolução, bloqueio, utilização do enlace e número de LSPs atendidas, das simulações realizadas em cada bateria. É possível perceber que com a utilização do BAMCBR, os níveis de preempção e devolução realmente se aproximaram de zero (assim como desejava o gestor – SLA) e também, que a utilização da rede e o número de LSPs atendidos foram maior do que quando se utilizou MAM e

até o RDM. O mesmo não se pode dizer quando se compara o BAMCBR com o ATCS, contudo esse modelo é o que apresenta a maior taxa de preempção e devolução (contrariando o SLA).

	BAM	LSPs	Preempção	Devolução	Bloqueio	Utilização
MÉDIA MAM	MAM	68244,73	0,00%	0,00%	29,28%	659100,23
DESV PAD		75,11	0,00%	0,00%	0,08%	415,66
INT CONF 95%		26,88	0,00%	0,00%	0,03%	148,74
MÉDIA RDM	RDM	72154,43	9,47	0,00	17,41	705495,27
DESV PAD		68,35	0,09%	0,00%	0,07%	594,78
INT CONF 95%		24,46	0,03%	0,00%	0,03%	212,84
MÉDIA ATCS	ATCS	74687,03	7,77%	3,51%	12,77%	732996,57
DESV PAD		59,27	0,08%	0,07%	0,11%	619,11
INT CONF 95%		21,21	0,03%	0,02%	0,04%	221,54
MÉDIA BAMCBR	BAMCBR	72681	0,53%	0,33%	24,04%	707978,14
DESV PAD		55,38	0,03%	0,02%	0,06%	560,03
INT CONF 95%		20,16	0,01%	0,01%	0,02%	203,83

Tabela 6 – Estatísticas das simulação para o cenário 1

É importante destacar que os valores apresentados foram obtidos de um cenário onde não havia conhecimento prévio algum na base de casos, necessitando-se assim de um período de aprendizado para que o BAMCBR realizasse configurações corretas da rede. Esse período de aprendizado pode ser observado com clareza na Tabela 7, que apresenta as estatísticas dos 10 primeiros testes das quatro (4) baterias de simulações.

Semente	BAM	LSPs	Preempção	Devolução	Bloqueio	Utilização
7417	CBR1	72709	0,79%	0,43%	23,73%	706574
7445	CBR2	72623	0,48%	0,32%	24,14%	707240
7480	CBR3	72676	0,48%	0,30%	24,10%	707945
7522	CBR4	72664	0,55%	0,36%	24,03%	707603
7571	CBR5	72691	0,52%	0,31%	24,05%	708018
7627	CBR6	72753	0,49%	0,32%	24,01%	708578
7690	CBR7	72693	0,50%	0,31%	24,07%	708309
7760	CBR8	72628	0,53%	0,29%	24,13%	708278
7837	CBR9	72756	0,50%	0,34%	23,98%	708361
7921	CBR10	72692	0,52%	0,35%	24,02%	707387
MÉDIA		72681	0,54%	0,33%	24,03%	707931
DESV PAD		54,65	0,06%	0,03%	0,08%	607,08
INT CONF 95%		19,89	0,02%	0,01%	0,03%	220,95

Tabela 7 – Estatísticas das 10 primeiras simulação com BAMCBR para o cenário 1

Em destaque na Tabela 7 é possível ver que nas primeira 24h de simulação (linha CBR1),

as taxas de preempção e de devolução, **apresentam um desempenho pior quando comparadas com as demais linhas, pois é justamente nessas primeiras horas que o BAMCBR está aprendendo qual a melhor recomendação para cada momento da rede.** Nas demais linhas é observado que os valores já são muito mais próximos da média da simulação.

As mudanças de comportamento da rede, bem como a alternância dos BAMs quando utilizado o BAMCBR, bem como o comportamento da rede em todas as rodadas da simulação podem ser graficamente observadas a seguir.

A figura 19 apresenta um exemplo do percentual de bloqueio em cada uma das quatro (4) baterias de simulação. A figura 19(a) apresenta a porcentagem de bloqueio na utilização do MAM, a figura 19(b) a porcentagem de bloqueio na utilização do RDM e assim por diante. Comparando as quatro (4) figuras é possível perceber o comportamento do MAM (Figura 19(a)) e do ATCS (Figura 19(c) refletido de forma alternada (de hora em hora) na Figura 19(d). Nota-se que na primeira hora de simulação da bateria que utiliza o BAMCBR, é adotado o comportamento do ATCS, já na segundo hora é adotado o comportamento do MAM, na terceira hora novamente o comportamento do ATCS e assim por diante. Esse era justamente o perfil que se esperava para o BAMCBR.

(a) MAM.

(b) RDM.

(c) ATCS.

(d) BAMCBR.

Figura 19 – Bloqueios cenário 1.

As próximas figuras ressaltam a característica do BAMCBR de adequar o comportamento da rede a um SLA ou vontade do gestor. Como dito, para este experimento entende-se que uma das metas estabelecidas com o gestor é a diminuição da porcentagem de preempção e devolução.

Na Figura 20, é notório a diminuição da preempção apresentada em 20(a) e em 20(b) quando comparadas com 20(c). O mesmo comportamento é observado na Figura 21, que demonstra a diminuição da devolução existente em 21(a) quando comparada com 21(b).

(a) RDM.

(b) ATCS.

(c) BAMCBR.

Figura 20 – Preempções do cenário 1

(a) ATCS.

(b) BAMCBR.

Figura 21 – Devoluções do cenário 1

Já na figura 22, que se refere a utilização do link, observa-se mais uma vez que o BAMCBR (Figura 22(d)) consegue alternar momentos em que cada BAM é mais relevante para a rede sem prejudicar a vontade do gestor.

(a) MAM.

(b) RDM.

(c) ATCS.

(d) BAMCBR.

Figura 22 – Utilização Enlace cenário 1.

Olhando mais atentamente para as horas ímpares do gráfico é possível perceber que nesses momentos o BAM utilizado é o ATCS, já nas horas pares o BAM utilizado é o MAM.

5.2 Cenário 2

O segundo cenário de teste foi pensado de forma a se aproximar de uma rede real, (circuito ponto a ponto). Diferentemente do cenário anterior que tinha um caráter mais teórico, esta rede apresenta comportamentos próximos da realidade. Por exemplo, as larguras de banda, de cada BC, foram divididas com a ideia de que BCs mais prioritários tem um custo maior e comumente são menos requisitados, tendo uma largura menor, já os BCs de menor prioridade são mais baratos e com isso tendem a ter muito mais requisições. Este cenário de teste foi utilizado no trabalho de Oliveira et al. (2018). Nesse segundo cenário o link escolhido tem 1000 Mbps e os CTs foram divididos conforme a tabela 8.

Largura de banda (Mbps)			
BC0	BC1	BC2	Link
40%	35%	25%	100%
400	350	250	1000

Tabela 8 – Largura de Banda dos BCs 2º Cenário

Para a criação dos perfis de tráfego foi considerado que cada CT poderia ter três possíveis comportamentos: tráfego baixo, tráfego médio e tráfego alto. Contudo os valores de baixo, médio e alto, são diferenciados para cada CT, já que os tamanhos das CTs são distintos.

Para esse cenário, foram desenvolvidos seis perfis resultantes para o tráfego com duração cada um de uma hora. Dos seis tráfegos criados, os três primeiros foram construídos para tirar proveito dos BAMs que utilizam compartilhamento. Já os três últimos foram criados pensando na utilização de BAMs que não utilizam compartilhamento. Isso foi feito levando em consideração as resoluções do gestor da rede.

O primeiro perfil foi construído de forma a apresentar um alto fluxo de dados na CT0 e um baixo fluxo nas CT1 e CT2. Especificamente a CT0 está utilizado 100% da sua banda própria e mais 50% de compartilhamentos de outras CTs. Já a CT1 e a CT2 estão usando 32% e 20% de banda respectivamente (Tabela 9 – Trafego 1).

No segundo perfil de tráfego a CT0 tem sua carga decrescida para 70% e a CT1 mantém o mesmo valor médio de utilização (32%). Já a CT2 tem sua carga muito aumentada, passando a utilizar 100% da sua banda própria e mais 70% através de compartilhamento de outras CTs (Tabela 9 – Trafego 2).

Já no terceiro perfil, o volume de utilização da CT0 é diminuído para 25% e o da CT1 é aumentado para 70%. Já a utilização da CT2 é alterada para 100% de banda própria mais 165%

de banda compartilhada (Tabela 9 – Trafego 3).

É importante destacar que em todos os três perfis iniciais existe compartilhamento de banda, contudo não há saturação do link e portanto, não há preempção e nem devolução. Esses três perfis de tráfego, baseados no entendimento do gestor da rede, tem o seu melhor desempenho com a utilização do ATCS (o primeiro perfil também poderia utilizar o RDM). A figura 23 apresenta graficamente esses três primeiros perfis de tráfego para o cenário 2 e a Tabela 9 apresenta a média de utilização do enlace de cada CT nos tráfegos 1, 2 e 3.

Figura 23 – Comportamento do tráfego nos perfis 1, 2 e 3

	Trafego 1			Trafego 2			Trafego 3		
Utilização	CT0	CT1	CT2	CT0	CT1	CT2	CT0	CT1	CT2
CT	100% + 50%	32%	20%	70%	32%	100% + 70%	25%	70%	100% + 65%
Link %	60%	11%	5%	28%	11%	43%	10%	25%	41%
Link Mb	600	112	50	280	112	425	100	245	412,5
Melhor BAM	ATCS								

Tabela 9 – Utilização da banda nos tráfegos 1, 2 e 3.

Os três tráfegos seguintes foram criados pensando-se na saturação da rede e consequentemente utilizam um modelo de alocação de banda que não permite compartilhamento. Para uma melhor compreensão da construção desses tráfegos, será apresentado separadamente o comportamento de cada CT para os perfis 4, 5 e 6.

No quarto perfil a CT0 inicia com uma utilização média que, caso fosse possível, utilizaria toda a banda disponível no enlace. Esse valor corresponde a 100% de utilização de banda própria e mais 150% de utilização de banda compartilhada. No quinto perfil, esse valor é diminuído para 100% de utilização de banda própria e mais 90% de utilização de banda compartilhada. Por fim, no sexto perfil o número de requisições de conexões é reduzido ainda mais e a utilização média passa a ser de 100% da banda própria, não necessitando de compartilhamento. Uma visualização desse tráfego pode ser vista na Figura 24.

Figura 24 – Tráfego (link exclusivo) para CT0 para os perfis 4, 5 e 6

A CT1 inicia o quarto perfil com uma taxa de utilização de 100% da sua banda própria e mais 60% de banda compartilhada se estivesse utilizando o enlace exclusivamente. No perfil seguinte essa taxa aumenta para 100% de utilização de banda própria e mais 180% de utilização de banda compartilhada. Por fim, no sexto perfil de tráfego a utilização da CT1 está em 100% de utilização de banda própria e mais 80% de utilização de banda compartilhada. A Figura 25 ilustra esse comportamento, caso o link fosse reservado exclusivamente para a CT1.

Figura 25 – Tráfego (link exclusivo) para CT1 para os perfis 4, 5 e 6

Por fim, a CT2 no perfil quatro, caso também estivesse utilizando o enlace exclusivamente, tem uma taxa de utilização de 100% da sua banda própria e mais 150% de banda compartilhada. No quinto perfil a utilização é de 100% de banda própria mais 220% de banda compartilhada. Já o sexto perfil tem uma utilização média de 100% de banda própria mais 200% de banda compartilhada. De todas as CTs a CT2 é a que apresenta a maior variação de tráfego e esse comportamento pode ser observado na Figura 26.

Figura 26 – Tráfego (link exclusivo) para CT2 para os perfis 4, 5 e 6

Quando se compõe os perfis quatro, cinco e seis, com as CTs CT0, CT1, e CT2, é possível constatar que as taxas de utilização observadas acima não são possíveis na prática, visto que não existe recurso suficiente (banda) para a demanda requisitada. A utilização do enlace chega a 100% e existem muitos bloqueios, preempções e devoluções. Para um perfil de tráfego assim, baseado no SLA dessa proposta, o MAM seria o BAM mais indicado para ser utilizado nessa situação. O gráfico resultante dos três últimos perfis criados para o cenário 2 pode ser visto na Figura 27. Um resumo com as porcentagens de utilização por cada CT dos três últimos perfis criados pode ser visualizado na Tabela 10 a seguir.

Figura 27 – Comportamento do tráfego nos perfis 4, 5 e 6

Utilização	Trafego 4			Trafego 5			Trafego 6		
	CT0	CT1	CT2	CT0	CT1	CT2	CT0	CT1	CT2
CT	100% + 150%	100% + 60%	100% + 150%	100% + 90%	100% + 180%	100% + 220%	100,00%	100% + 80%	100% + 200%
Link %	100,00%	56,00%	63,00%	100,00%	98,00%	80,00%	40,00%	63,00%	75,00%
Link Mb	1000	560	625	760	980	800	400	630	750
Melhor BAM	MAM								

Tabela 10 – Utilização da banda nos perfis 4, 5 e 6.

5.2.1 Testes cenário 2

Para o segundo cenário as variáveis para realização dos testes foram definidas como segue:

- Largura de banda dos LSPs: Variando uniformemente entre 5 e 15 Mbps;
- Tempo de vida dos LSPs: Variando uniformemente entre 100 e 140 segundos;
- Intervalo de geração de LSPs: Variando uniformemente entre 0 e 59 segundos;
- Comportamento BAMs Utilizados: MAM, RDM, ATCS, “BAMCBR”.

Assim como no cenário anterior os critérios para validação dos resultados foram: a utilização do enlace, as taxas de preempção e devolução, número de LSPs bloqueados e LSPs atendidos. Outro fato importante a se relatar é que no início da simulação a base de casos encontrava-se vazia.

Também no cenário 2, a simulação foi projetada para que claramente em um momento a melhor configuração da rede fosse obtida com a utilização do modelo MAM e em outros momentos com o RDM ou ATCS. Para isso os seis perfis previamente apresentados foram colocados em sequência para criar um perfil, totalizando 6h de simulação (cada perfil tem 1h). Esse padrão foi repetido quatro (4) vezes para compor um dia de simulação (24h).

As simulações foram realizadas seguindo as mesmas especificações do cenário 1 onde foram executadas quatro (4) baterias de 30 simulações totalizando 120 simulações. As quatro (4) baterias correspondem a: 30 simulações com o BAM MAM, 30 com o BAM RDM, 30 com o BAM ATCS e 30 simulações utilizando o BAMCBR. A tabela 5 também representa os comportamentos BAMs utilizado em cada bateria de teste. Os dados obtidos e os resultados desses testes podem ser vistos a seguir.

5.2.2 Resultados Cenário 2

O período de aprendizado e construção inicial da base de casos, pode ser observado na Tabela 11, precisamente na segunda linha (CBR01), que apresenta os resultados da quarta bateria de simulações. É possível perceber que os valores apresentados nas demais linhas têm melhores resultados do que a primeira simulação com o BAMCBR. Isso acontece devido a base de caso estar inicialmente vazia e o BAMCBR ainda está aprendendo qual o melhor modelo para cada situação da rede.

Semente	BAM	LSPs	Preempção	Devolução	Bloqueio	Utilização
7417	CBR01	62769	0,60%	0,37%	36,71%	601505
7445	CBR02	62782	0,39%	0,27%	36,89%	602970
7480	CBR03	62688	0,41%	0,29%	36,97%	602778
7522	CBR04	62801	0,36%	0,30%	36,87%	601814
7571	CBR05	62732	0,26%	0,25%	37,04%	602805
7627	CBR06	62767	0,32%	0,22%	36,99%	602346
7690	CBR07	62693	0,28%	0,24%	37,07%	602439
7760	CBR08	62747	0,31%	0,23%	37,01%	603533
7837	CBR09	62718	0,34%	0,23%	37,01%	602896
7921	CBR10	62817	0,27%	0,22%	36,97%	602541
MÉDIA		62757,03	0,33%	0,24%	36,98%	602726,63
DESV PAD		73,09	0,06%	0,03%	0,10%	540,90
INT CONF 95%		26,60	0,02%	0,01%	0,04%	196,86

Tabela 11 – Estatísticas das 10 primeiras simulação com BAMCBR para o cenário 2

A Tabela 12 apresenta as estatísticas das simulações realizadas no cenário 2 e nela é

possível observar o desempenho do **BAMCBR** em relação aos demais modelos de alocação de banda. Na terceira coluna, referente ao número de **LSPs** atendidos com sucesso, observa-se que o número de **LSPs** atendidos quando utilizando o **BAMCBR** é quase 9% maior quando comparado com o **MAM** e 5% a mais quando comparado com o **RDM**. O modelo **ATCS** possui a maior taxa de estabelecimentos contudo é o modelo que tem o pior desempenho em relação a preempção e devolução.

	BAM	LSPs	Preempção	Devolução	Bloqueio	Utilização
MÉDIA	MAM	57594,1	0,00%	0,00%	42,49%	546422,97
DESV PAD		62,85	0,00%	0,00%	0,06%	336,88
INT CONF 95%		22,49	0,00%	0,00%	0,02%	120,55
MÉDIA	RDM	59874,53	11,65%	0,00%	32,33%	574670,63
DESV PAD		63,94	0,11%	0,00%	0,10%	422,78
INT CONF 95%		22,88	0,04%	0,00%	0,04%	151,29
MÉDIA	ATCS	63582,9	8,54%	7,39%	24,48%	614652,93
DESV PAD		68,53	0,10%	0,08%	0,09%	540,18
INT CONF 95%		24,52	0,03%	0,03%	0,03%	193,3
MÉDIA	BAMCBR	62757,03	0,33%	0,24%	36,98%	602726,63
DESV PAD		73,09	0,06%	0,03%	0,10%	540,9
INT CONF 95%		26,6	0,02%	0,01%	0,04%	196,86

Tabela 12 – Estatísticas das simulação para o cenário 2

Referente as colunas 4 e 5 (preempção e devolução), o **BAMCBR** apresenta-se, em média, 8,2% mais eficiente que o **ATCS** em relação as preempções e, em média, 11,3% melhor em relação ao **RDM**. Já em relação a devolução o **BAMCBR** é 7,2% mais eficiente que o **ATCS**.

Referente ao bloqueio da rede é notório que, devido as altas taxa de requisições de **LSPs** da rede, principalmente nos momentos representados pelo tráfegos 4, 5 e 6, as taxas de bloqueio para toda a rede seriam elevadas. Contudo o **BAMCBR** apresenta menor taxa de bloqueio que o **MAM**.

Por fim, na coluna 7 (utilização) é constatado que o **BAMCBR** consegue ter um desempenho médio 10% melhor quando comparado com o **MAM** e é quase 5% melhor quando comparado ao **RDM** o que é um acréscimo considerável a utilização da rede. A performance da rede e o desempenho do **BAMCBR** em relação as demais **BAMs** também pode ser observada nos gráficos a seguir.

A Figura 28 demonstra graficamente o comportamento das taxas de bloqueio da rede de uma rodada de simulação de cada uma das quatro baterias. Como dito, nos períodos em que o tráfego é construído pelos perfis 1, 2 e 3 (Tabela 9), as taxas de bloqueio são menor e em momento em que o tráfego é construído pelos perfis 4, 5 e 6 (Tabela 10) as taxas de bloqueio são maiores.

Contudo, observando a figura 28 é possível notar que dependendo do **BAM** utilizado

a quantidade de bloqueio é alterada. Em 28(a) é possível observar que em todo o período da simulação existe bloqueio. Já em 28(c) existem 4 momentos na rede em que não existe bloqueio, pois o modelo utilizado permite um melhor aproveitamento da rede. Isso mais uma vez demonstra que a depender do BAM utilizado a rede pode ter um melhor ou pior desempenho.

(a) MAM.

(b) RDM.

(c) ATCS.

(d) BAMCBR.

Figura 28 – Bloqueios cenário 2.

Essa diferença de aproveitamento dos recursos da rede também é evidenciada comparando-se a Figura 28(b) com a Figura 28(c). Os momentos sem presença de bloqueio em 28(b) são menores em relação a 28(c). Claramente o modelo utilizado em 28(c) consegue compartilhar a banda de forma mais eficiente do que o modelo utilizado em 28(b).

Observando-se a Figura 28(d), que demonstra as taxas de bloqueio da rede durante a utilização do BAMCBR, e comparando-a com as Figuras 28(a) e 28(c) que demonstram as taxas de bloqueio da rede durante a utilização do MAM e do ATCS respectivamente, fica evidenciado que o BAMCBR ao longo da simulação utiliza-se do MAM e do ATCS para tirar o melhor desempenho da rede. Isso está claro quando observa-se que os tempos 0-3h, 6-9h, 12-15h e 18-21h na figura 28(c) têm o mesmo comportamento dos mesmos tempos na figura 28(d). Esse comportamento também se repete quando se compara os tempos 3-6h, 9-12h, 15-18h, e 21-24 da Figura 28(d) com esse mesmos tempos da Figura 28(a)

Quando se observa as taxas de preempção e devolução apresentadas respectivamente nas Figuras 29 e 30 é possível ver como o BAMCBR se destaca em relação aos demais modelos.

Considerando somente a preempção, a figura 29(a) apresenta as porcentagens de preempção em uma determinada rodada da simulação utilizando-se o RDM com modelo de alocação de banda. Já em 29(b), é apresentada esta mesma estatística com a utilização do ATCS. O contraste com a Figura 29(c) é notório onde basicamente só há preempção no momento de alternância dos BAM ou seja na transição de um modelo para outro.

Este mesmo comportamento também é observado quando se observa as taxas de devolução do ATCS (Figura 30(a)) e do BAMCBR (30(b)).

Figura 29 – Preempções cenário 2.

(a) ATCS.

(b) BAMCBR.

Figura 30 – Devoluções cenário 2.

A utilização do link é graficamente representada na Figura 31, onde é possível comparar os diversos comportamentos da rede mediante a utilização de modelos distintos. Olhando-se para os períodos 0-3h, 6-9h, 12-15h e 18-21h da simulação é possível perceber a melhor ou pior otimização do enlace referente a sua utilização. Na Figura 31(a), observa-se que nos tempos sugeridos a utilização média da rede não passa dos 600Mbps. Já em 31(b) é possível perceber que em alguns momentos a utilização total da rede se aproxima dos 800Mbps. Somente em 31(c) é que há em praticamente todos os momentos dos períodos 0-3h, 6-9h, 12-15h e 18-21h a utilização media-se em 800Mbps, maior utilização ente os demais modelos. Os períodos 3-6h, 9-12h, 15-18h, e 21-24 apresentam comportamentos muito similares, visto que, a rede encontra-se saturada e topando a utilização do enlace.

Mais uma vez é possível observar, na Figura 31(d), o funcionamento do BAMCBR em realizar a alternância dos modelos de acordo com os requisitos orientados pelo gestor. Comparando-se este gráfico com o gráfico das Figuras 31(a) e 31(c), observa-se que em momentos em que a rede não está saturada o gráfico do BAMCBR se comporta com o ATCS. Em momento em que a rede está saturada, o gráfico do BAMCBR se comporta como o MAM.

(a) MAM.

(b) RDM.

(c) ATCS.

(d) BAMCBR.

Figura 31 – Utilização enlace cenário 2.

Capítulo 6

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Trabalho Realizado

A utilização de **CBR** como ferramenta de cognição para construção de um recomendador **BAM**, demonstrou ser uma solução viável para a realização de autoconfiguração com características autônoma nas redes **MPLS/DS-TE**.

Os resultados apresentados demonstram que o **BAMCBR** é capaz de aprender as características da rede bem como o seu comportamento e propor soluções para melhorá-la, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio armazenado na sua base de casos. Também foi possível comprovar que o **BAMCBR** é capaz de identificar e reagir às mudanças no perfil da rede, recomendando o modelo **BAM** mais apropriado para cada momento.

Por fim, comprovou-se que é possível utilizar o **CBR** para desenvolver sistemas com características autônomas para gerenciar e reconfigurar redes **MPLS**, com alguma ou sem nenhuma interferência humana. Isso permite a diminuição de possíveis falhas de operação, aumenta a agilidade da resposta a incidentes e melhora a dinamicidade da rede em relação à sua reação às mudanças do perfil de tráfego.

6.2 Trabalhos Publicados

O trabalho desenvolvido visando a utilização do **CBR** para a reconfiguração de modelos de alocação de banda em redes **MPLS** resultou na publicação dos seguintes artigos em congresso:

- Artigo submetido e aceito no *5th International Workshop on ADVANCES in ICT Infrastructure and Services*, realizado nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017, em Paris, França, com o título **Evaluating CBR Similarity Functions for BAM Switching in Networks with Dynamic Traffic Profile**.
- Artigo submetido e aceito no 22º Simpósio IEEE de Computadores e Comunicações – ISCC, realizado no dias 25 a 28 de junho de 2018, em Natal, Brasil, com o título *Cognitive*

*Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic **BAM** Reconfiguration.*

Informações mais detalhadas sobre esse trabalho podem ser obtidas em [Oliveira et al. \(2017\)](#) e em [Oliveira et al. \(2018\)](#) respectivamente.

6.3 Trabalhos Futuros

As aplicações dos conceitos abordados pelo **BAMCBR** perpassam o ambiente das redes de computadores. A solução apresentada pelo **BAMCBR** pode facilmente ser transposta para outros tipo de sistemas de gerenciamento de recursos que, como a largura de banda, podem ser compartilhados em ambiente de recursos concorrentes. Isto significa que outros sistemas, como por exemplo gerenciadores de máquinas virtuais (memória, processador, etc) podem tirar proveito de conceitos como o gerenciamento dinâmico de recursos e a recomendação cognitiva utilizados pelo **BAMCBR**.

O **BAMCBR** pode ser utilizado para construir soluções de autoconfiguração com características autonômicas da rede visando: a diminuição da interferência humana, a dinamicidade na respostas a falhas e incidentes e a auto-gerência da rede baseada em critérios definidos pelo gestor.

Neste trabalho, optou-se por utilizar as medições totais da rede para preempção e devolução quando se desejava saber se os requisitos de **QoS** estavam sendo comprometidos ou não. Contudo é recomendado que em trabalhos futuros, para que se possa alcançar melhores resultados no gerenciamento dos recursos, em vez de utilizar o valor total de preempção e devolução das **CTs** se utilize os valores de cada **CT** (devolução de **CT1**, **CT2** e **CT3**; Preempção de **CT1**, **CT2** e **CT3**). Por exemplo, nesta implementação, ao ser detectado qualquer valor de preempção ou devolução em qualquer uma das **CTs** (**CT1**, **CT2** e **CT3**) o **BAMCBR** recomenda a imediata troca do **BAM** utilizado (que permite compartilhar) para um modelo mais restritivo (que não permite compartilhamento), por exemplo de **ATCS** para **MAM**. Contudo se fosse levado em conta as estatísticas de cada **CT** da rede, seria possível modificar a estratégia de compartilhamento de banda somente na **CT** problemática. Esse tipo de implementação só é possível com o **GBAM**.

REFERÊNCIAS

AAMODT, A.; PLAZA, E. Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. *Artificial Intelligence Communications*, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, v. 7, n. 1, p. 39–59, mar. 1994. ISSN 0921-7126. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=196108.196115>>. Citado 6 vezes nas páginas 9, 15, 23, 24, 30 e 42.

ABEL, M. Um estudo sobre raciocínio baseado em casos. 1996. 41 f. *Monografia (Pós-Graduação em Ciência da Computação)–Programa de pós-graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre*, 1996. Disponível em: <<http://www.inf.ufrgs.br/bdi/wp-content/uploads/CBR-TI60.pdf>>. Citado na página 24.

ADAMI, D.; CALLEGARI, C.; GIORDANO, S.; PAGANO, M.; TONINELLI, M. G-rdm: A new bandwidth constraints model for ds-te networks. In: *IEEE GLOBECOM 2007 - IEEE Global Telecommunications Conference*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 2472–2476. ISSN 1930-529X. Citado 3 vezes nas páginas 13, 18 e 21.

COMPUTAÇÃO, C. D. C. D.; PANCERI, S. S. Siiee-sistema de raciocínio baseado em casos para análise de perfil de candidatos a vagas de estágio. 2012. Disponível em: <<http://www.inf.furb.br/~pericas/orientacoes/AnaliseCurriculo2017.pdf>>. Citado na página 27.

FAUCHER, F. L.; LAI, W. *Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2005. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.

JÚNIOR, H. G. et al. Um sistema especialista pra auxílio do diagnóstico de problemas em computadores utilizando raciocínio baseado em casos. Florianópolis, SC, 2002. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/82409/199949.pdf>>. Citado na página 23.

LAI, W.; FAUCHEUR, F. L. *Maximum Allocation Bandwidth Constraints Model for Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering*. [S.l.], 2005. (Request for Comments, 4125). Disponível em: <<https://rfc-editor.org/rfc/rfc4125.txt>>. Citado na página 19.

MAHMOUD, Q. H. *Cognitive Networks: Towards Self-Aware Networks*. first. University of Guelph, Canada: John Wiley Sons, 2007. OCLC: 839295888. ISBN 978-0-470-51515-0. Citado 3 vezes nas páginas 13, 14 e 23.

MARTINS, J. S. B.; BEZERRA, R.; REALE, R.; DURÃES, G. Uma Visão Tutorial dos Modelos de Alocação de Banda como Mecanismo de Provisionamento de Recursos em Redes IP/MPLS. *Revista de Sistemas e Computação*, v. 5, n. 2, p. 144–155, dez. 2015. ISSN 2237-2903. Citado 3 vezes nas páginas 13, 17 e 18.

MELCHIORS, C. *Raciocínio Baseado em Casos Aplicado ao Gerenciamento de Falhas em Redes de Computadores*. 1999. 151 p. Tese (Doutorado) — Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)—Curso de Pós-graduação em Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. Citado na página 24.

MENDES, R. D. Inteligência artificial: sistemas especialistas no gerenciamento da informação. *Ciência da Informação*, SciELO Brasil, v. 26, n. 1, 1997. Citado na página 23.

NETO, W. da C. P.; MARTINS, J. S. B. Adapt-RDM - A Bandwidth Management Algorithm Suitable for DiffServ Services Aware Traffic Engineering. In: *IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS)*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 975–978. ISSN: 2374-9709. Citado na página 18.

NETO, W. Pinto da C.; BRITO, S. de F.; MARTINS, J. S. B. Algoritmos de Seleção de Caminho e Gerenciamento de Banda Compartilhada conforme ao Modelo RDM para Classes de Tráfego em Rede DS-TE. In: *Anais do 26º Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - SBRC 2008*. Rio de Janeiro, Brazil: SBC - Brazilian Computer Society, 2008. p. 537–552. ISBN 85-7669-170-1. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 50.

OLIVEIRA, E.; REALE, R.; MARTINS, J. Evaluating CBR Similarity Functions for BAM Switching in Networks with Dynamic Traffic Profile. In: *5th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructure and Services*. Paris: [s.n.], 2017. p. 1–7. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/1806.03155.pdf>>. Citado 4 vezes nas páginas 13, 28, 29 e 70.

OLIVEIRA, E. M.; REALE, R. F.; MARTINS, J. S. B. Cognitive Management of Bandwidth Allocation Models with Case-Based Reasoning - Evidences Towards Dynamic BAM Reconfiguration. In: *2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC)*. [s.n.], 2018. ISSN 1530-1346. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/1904.01149.pdf>>. Citado 2 vezes nas páginas 59 e 70.

PIŠTEK, M.; MEDVECKÝ, M.; KLUČIK, S. A-MAR: A New Bandwidth Constraint Model for DS-TE Networks. In: *38th Int. Conference on Telecommunications and Signal Processing*. [S.l.: s.n.], 2015. p. 1–5. Citado 3 vezes nas páginas 13, 18 e 21.

REALE, R.; BEZERRA, R. Martins da S.; MARTINS, J. G-BAM: A Generalized Bandwidth Allocation Model for IP/MPLS/DS-TE Networks. *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, v. 6, p. 635–643, dez. 2014. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 21.

REALE, R.; NETO, W.; MARTINS, J. AllocTC-sharing: A New Bandwidth Allocation Model for DS-TE Networks. In: *Proceedings of the VII Latin American Network Operations and Management Symposium*. [S.l.: s.n.], 2011. p. 1–4. ISBN 978-1-4577-1792-5 978-1-4577-1790-1 978-1-4577-1791-8. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 20.

REALE, R. F. *AllocTC-sharing - um modelo oportunístico de alocação de banda*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Salvador – UNIFACS, Salvador-BA, 2011. Citado na página 20.

REALE, R. F.; BEZERRA, R. M.; MARTINS, J. S. B. Analysis of bandwidth allocation models reconfiguration impacts. In: *III International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 67–76. Citado 5 vezes nas páginas 9, 19, 20, 21 e 22.

RECIO-GARCÍA, J. A.; GONZÁLEZ-CALERO, P. A.; DÍAZ-AGUDO, B. J. Colibri2: A Framework for Building Case-Based Reasoning Systems. *Science of Computer Programming*, v. 79, p. 126–145, jan. 2014. ISSN 01676423. Citado na página 50.

SCHANK, R. *Dynamic Memory: A Theory of Reminding and Learning in Computers and People*. Cambridge University Press, 1983. ISBN 9780521248587. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=IS1wQgAACAAJ>>. Citado na página 24.

SCHANK, R. C.; ABELSON, R. P. *Scripts, plans, goals, and understanding: An inquiry into human knowledge structures*. [S.l.]: Psychology Press, 2013. Citado na página 23.

TATA, C.; KADOCH, M. CAM: Courteous bandwidth constraints allocation model. In: *Proceedings of the 20th International Conference on Telecommunications - ICT 2013*. [S.l.]: IEEE, 2013. p. 1–5. ISBN 978-1-4673-6426-3. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.

TRIVISONNO, R.; GUERZONI, R.; VAISHNAVI, I.; FRIMPONG, A. Network Resource Management and QoS in SDN-Enabled 5g Systems. In: *Proceedings of the IEEE Global Communications Conference - GLOBECOM 2015*. IEEE, 2015. p. 1–7. ISBN 978-1-4799-5952-5. Disponível em: <<http://ieeexplore.ieee.org/document/7417376/>>. Citado na página 13.

WANGENHEIM, C. G. V.; WANGENHEIM, A. V. *Raciocínio baseado em casos*. [S.l.]: Editora Manole Ltda, 2003. Citado 6 vezes nas páginas 9, 24, 25, 26, 27 e 28.